

Universidad Internacional de La Rioja

Facultad de Educación

Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas
en Educación Secundaria y Bachillerato

Estadística en 3º de la ESO, mediante
Metodología Mixta Flipped Classroom y
Aprendizaje Basado en Proyectos

Doi: [10.5281/zenodo.10030606](https://doi.org/10.5281/zenodo.10030606)

Trabajo fin de estudio presentado por:	Zuly Mayerly Restrepo Patiño
Tipo de trabajo:	Propuesta didáctica
Director/a:	Marta García Maté
Fecha:	20.12.2021

Resumen

El Presente estudio se enmarca en el contexto de Propuestas de intervención didácticas, dentro de la didáctica de las matemáticas en el nivel de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En concreto, se propone una experiencia de aula, para trabajar los contenidos específicos de la Estadística en tercero de la ESO, a partir de una metodología mixta que se apoya en el modelo *Flipped Classroom* como base fundamental para diseñar lecciones y ayudar al docente a planear de manera atractiva y motivacional sus sesiones de clase; y el Aprendizaje Basado en Proyectos, que será introducido en un apartado dentro de la planeación de cada sesión. Con esta metodología se busca generar en los estudiantes un aprendizaje significativo de los contenidos estadísticos, creando sesiones de aprendizaje que transmitan la información que nos interesa, en el mismo idioma de los estudiantes, el idioma de la tecnología. En la primera parte del trabajo se analizan algunos antecedentes por los cuales se cree necesaria la enseñanza de la estadística en la Educación Secundaria Obligatoria; luego se realiza la justificación, estudiando la importancia de la enseñanza de la estadística en la secundaria en el siglo XXI y, seguidamente, se hace el planteamiento del problema y el planteamiento de los objetivos. En la segunda parte del trabajo se estudian las dificultades y errores de los estudiantes y se hace un recorrido por las tendencias pedagógicas que dieron origen al Modelo *Flipped Classroom* y el Aprendizaje Basado en Proyectos, así como también se hace la descripción de la Metodología conjunta con la que se propone desarrollar este proyecto. En la tercera parte del trabajo se desarrolla la propuesta de intervención didáctica, para la enseñanza de la Estadística en tercero de la ESO mediante la metodología mixta *Flipped Classroom* y Aprendizaje Basado en Proyectos.

Palabras clave:

Flipped Classroom, Aprendizaje Basado en Proyectos, educación secundaria, matemáticas, Estadística.

Abstract

The present study is framed in the context of didactic intervention proposals, within the didactics of mathematics in the third level of Compulsory Secondary Education (ESO). Specifically, this intervention proposal proposes a classroom experience to work on the specific contents of Statistics in the third year of ESO, based on a mixed methodology that relies on the Flipped Classroom model as a fundamental basis for designing lessons and helping teachers to plan their class sessions in an attractive and motivational way, and Project Based Learning, which will be introduced in a section within the planning of each session. This methodology seeks to generate in students a significant learning of statistical contents, creating learning sessions that transmit the information we are interested in, in the same language of the students, the language of technology. In the first part of the work, we analyze some antecedents for which the teaching of statistics in Compulsory Secondary Education is believed necessary, the justification is made, studying the importance of the teaching of statistics in secondary education in the XXI century, then the description and approach of the problem is made and the objectives are defined. In the second part of the work, the difficulties and errors of the students are studied and a tour is made of the pedagogical trends that gave rise to the Flipped Classroom Model and Project Based Learning, as well as the description of the joint Methodology with which it is proposed to develop this project. In the third part of the work, the didactic intervention proposal is developed for the teaching of Statistics in the 3rd year of ESO through the mixed methodology Flipped Classroom and Project Based Learning.

Keywords: Flipped Classroom, Project Based Learning, Teaching, Learning, Statistics.

Índice de contenidos

1.	introducción	7
1.1.	Justificación	8
1.2.	Planteamiento del Problema	10
1.3.	Objetivos del TFE	11
	Objetivo general	11
	Objetivos específicos	11
2.	Marco teórico	12
2.1.	Dificultades y errores de aprendizaje de la estadística	12
2.2.	Metodología ABP y las tendencias pedagógicas que le anteceden.	13
2.3.	El modelo Flipped Classroom (FC) o Aula Invertida.	20
2.4.	Metodología Mixta Flipped Classroom y Aprendizaje Basado en Proyectos.....	24
2.5.	Herramientas didácticas y metodologías que pueden aportar en esta metodología mixta FC Y ABP	25
3.	Propuesta Didáctica	27
	Unidad Didáctica: Estadística y Probabilidad 3º de la ESO.....	27
3.1.	Presentación	27
3.2.	Marco legislativo y contexto	28
	Lineamientos curriculares de la unidad didáctica:.....	28
	Contexto	29
3.3.	Objetivos.....	29
	Objetivos generales de la etapa de la secundaria, según Real Decreto 1105.	29
	Objetivos Didácticos propuestos para esta Unidad Didáctica	30
3.4.	Contenidos.....	31
3.5.	Competencias	31

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología en adelante (CMCT).....	31
Competencia en comunicación lingüística. En adelante (CCL).	33
Competencia aprender a aprender. En adelante (CAA).....	33
Competencia: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. En adelante (SIEE).	34
3.6. Criterios de evaluación	34
3.7. Estándares de aprendizaje evaluables	35
3.8. Metodología	35
3.8.1 Consideraciones.....	37
3.9. Temporalización	38
3.10. Recursos.....	39
3.11. Actividades.....	40
3.12. Evaluación.....	52
4. Conclusiones.....	54
5. Limitaciones y prospectiva	56
6. Referencias Bibliográficas.....	58
7. Anexos. Rúbrica de las sesiones de la 3 a la 12.	60

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Cronograma de Actividades</i>	38
Tabla 2. <i>Sesiones 1 Y 2</i>	41
Tabla 3. <i>Sesiones 3 y 4</i>	42
Tabla 4. <i>Sesiones 5 y 6</i>	44
Tabla 5. <i>Sesiones 7 y 8</i>	46
Tabla 6. <i>Sesiones 9 y 10</i>	48
Tabla 7 <i>Sesiones 11 y 12</i>	50
Tabla 8. <i>Rúbrica Sesiones 1 y 2</i>	52
Tabla 9 <i>Rúbrica Sesiones 3 y 4</i>	60
Tabla 10 <i>Rúbrica Sesiones 5 y 6</i>	62
Tabla 11 <i>Rúbrica Sesiones 7 y 8</i>	63
Tabla 12 <i>Rúbrica Sesiones 9 y 10</i>	64
Tabla 13 <i>Rúbrica de Actividades del Proyecto Sesiones 1 a la 10</i>	65
Tabla 14 <i>Rúbrica Sesiones 11 y 12</i>	68

1. Introducción

Es de conocimiento público los datos presentados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Europapress y OCDE, 2021) del informe PISA 2018, que presenta los resultados del examen internacional de competencias educativas, de los 23 países miembros. En dicho informe se evidencia los puntajes de algunos países en cuanto a la competencia matemática. En el último lugar se encuentra Colombia con 391 puntos, a su vez también se encuentra España con una calificación de 481 puntos, ambos países por debajo de la media de la OCDE que es de 489, quedando España en desventaja con países como Alemania que cuenta con un puntaje de 500, Francia con una calificación de 495 y Portugal con 492 puntos (Europapress y OCDE, 2021).

Sabiendo que la estadística es parte de la matemática, se hace imprescindible que en tiempos de pandemia Covid-19 los jóvenes tanto españoles como en general, comprendan y desarrollen la capacidad de razonar la información estadística de la vida cotidiana. A diario, los medios de comunicación brindan información continua que logra aturdir y confundir al público general y periodistas, debido al analfabetismo estadístico.

A veces la comunidad internacional brinda información a los medios de comunicación para que estos informen a la población; por ejemplo, el número de contagios por COVID-19, el porcentaje de riesgos de vacunas, cantidad de decesos, de hospitalizaciones, entre otros. Estos son los datos estadísticos que se podrían llamar el pan de cada día. Por eso, se hace necesario que los estudiantes de secundaria pertenecientes a la generación del siglo XXI, aprendan a interpretar y evaluar la información estadística recibida a diario, para así sacar al alumnado del desconocimiento estadístico, enseñándoles cómo discernir entre verdades y falacias estadísticas, o también porque la comprensión y aprendizaje de la estadística son necesarios para despertar en los estudiantes una actitud crítica, o simplemente porque es de vital importancia, prepararlos para una sociedad que si bien es digital, también está basada en los datos.

Con todo lo anterior, esta propuesta de intervención didáctica se ha estructurado sobre las bases fundamentales de las metodologías: Aprendizaje Basado en Proyectos (en adelante ABP), Flipped Classroom (en adelante FC) y la metodología mixta que se propone usar aquí, para la enseñanza y aprendizaje de la estadística en tercero de la Educación Secundaria

Obligatoria, (en adelante ESO). Sin embargo, cabe resaltar que Larmer y Mergendoller (2010) dice que el ABP, está basado en la elaboración de proyectos que den respuestas a problemas cotidianos que se pueden presentar en el entorno de los estudiantes.

Por su parte el FC Bergmann y Sams (2012) trata de invertir la clase, es decir sacarla del aula, para que el estudiante por su cuenta y con su compromiso, estudie los contenidos y temas que se abordarán a lo largo del curso, desde la tranquilidad de su casa, y al mismo tiempo, desarrolle un conocimiento sólido, de manera que emplee el uso de la tecnología para ello.

Al final de este trabajo se presenta la propuesta de intervención didáctica, que está conformada por una unidad didáctica, dividida en doce sesiones, que les permita despertar su interés por el estudio de la estadística, comprender su importancia en la vida cotidiana, despertar un sentido crítico frente a la información brindada por los medios de comunicación, etc. Conllevando a un análisis profundo de la información presentada, es decir la comprensión, así como, la verificación o falsificación de los datos.

1.1. Justificación

Esta propuesta de intervención didáctica evoca en primer lugar al doctor Cockcroft (1985) quien presenta un informe sobre la enseñanza de las matemáticas en Inglaterra y Gales, y que fue difundido en español, por el ministerio de educación y ciencia de España, con el fin de reflexionar sobre los problemas que afectaban la enseñanza en este país. Algunas de las conclusiones del informe (Cockcroft, 1985), son el llamado a los profesores de matemáticas, para que los estudiantes desarrollen capacidades que les permita la comprensión y la destreza matemática que exige la vida adulta, como también, de mostrarles el papel que las matemáticas juegan en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la civilización en general, y como un importante medio de comunicación.

En esa primera parte del informe se habla de las necesidades matemáticas en la vida adulta. Donde se concluyó que una de las características de la población, a la cual se le realizaron estudios para redactar dicho informe, era una enorme incapacidad para entender los porcentajes y un miedo enorme frente a realizar operaciones con dichos números. Dejando en claro que los medios de comunicación, personalidades como políticos, hombres de negocios, etc.; estaban equivocados al pensar que la población comprendía la información difundida por ellos en términos de porcentajes (Cockcroft, 1985). Con lo que surge la

necesidad de fomentar en los estudiantes una actitud crítica, para hacer frente a las estadísticas presentadas, en los hechos de la vida diaria y juegos de azar. El informe (Cockcroft, 1985) también concluye que son pocos los profesores que han estudiado estadística, y que han sido formados para la enseñanza de esta materia, lo cual crea una profunda necesidad de cursos enfocados al mejoramiento de la enseñanza de esta.

Por otra parte, se tiene también en cuenta el Reporte GAISE (Franklin et al., 2007), que tiene como objetivo la alfabetización estadística. Este fue financiado por la ASA (la American Statistical Association) y el NCTM (National Council of Teachers of Mathematics). En el primer reporte GAISE (Franklin et al., 2007) se dieron las directrices para la enseñanza y la evaluación en educación estadística. Presentaron dos informes: uno para la educación preuniversitaria y otro para la educación universitaria. Teniendo en cuenta las recomendaciones que hacen en el reporte para educación preuniversitaria, la enseñanza de la estadística tiene como responsabilidad principal, la formación de estudiantes con la capacidad para progresar en la sociedad actual y desarrollarse en todos los sectores, desde un punto de vista científico, numérico y sustentado estadísticamente (Franklin et al., 2007, p. 4).

Además, propone que todos los egresados del nivel preparatorio cuenten con la aptitud estadística para analizar las diversas situaciones que se puedan presentar a nivel profesional, ocupacional, familiar, social y personal; y poder tomar decisiones exitosas con tal de lograr la competitividad y el logro de los objetivos en su proyecto de vida (Franklin et al., 2007, p. 1), para lo cual es indispensable la estadística, puesto que está presente en los distintos ámbitos a lo largo de la vida, como en las elecciones personales, en el trabajo o la profesión e indiscutiblemente en la ciencia.

Por su parte Christine Franklin coautora del informe GAISE, presenta un nuevo marco (GAISE II de Pre-K-12) con las pautas para la evaluación e instrucción de la educación en estadística, donde se destaca también, la importancia de la educación en la ciencia de datos, en los niveles preuniversitarios (Franklin y Bargagliotti, 2020). Con este GAISE II las autoras se proponen que todos los estudiantes de secundaria salgan preparados para vivir y trabajar en un mundo basado en datos (Franklin y Bargagliotti, 2020)

En la revista SIGNIFICANCE, Franklin (2021) enfatiza que la formación en el análisis estadístico debe ser obligatorio y no solamente una opción para los estudiantes; además, idealiza el futuro de los egresados basados en una formación estadística sugerida en el informe GAISE II,

donde estos puedan aprender a valorar y emitir juicios constructivos sobre diversos asuntos que ameriten la estadística para su respectivo análisis, haciendo uso de la comunicación, el razonamiento lógico y la evaluación. Lo anterior, permite al autor (Franklin, 2021) visionar la formación de individuos confiables, ágiles con los datos y curiosos importantes a la hora de hacer preguntas relacionadas con la veracidad estadística de la información que se le suministra.

El marco de GAISE se ha basado por naturaleza en el proceso de resolución de problemas estadísticos de cuatro pasos: formular preguntas de investigación estadística, recopilar datos, analizar los datos e interpretar los resultados. Este marco involucra tres niveles de experiencia estadística, con el Nivel A aproximadamente equivalente a la primaria, B a la intermedia y C a la escuela secundaria. (Franklin y Bargagliotti, 2020)

Todas estas razones, que son un debate en la comunidad internacional, implican que en la sociedad en la que vivimos actualmente, se haga indispensable la enseñanza-aprendizaje de la educación estadística trabajo colaborativo que se pueda llegar a dar en la metodología mixta ABP Y FC.

1.2. Planteamiento del Problema

Antes de la pandemia de la COVID-19 y de la crisis de los refugiados, o de las crisis económicas y sanitarias que se han venido presentando alrededor del mundo en los últimos dos años, no se habría podido imaginar la importancia de entender los datos estadísticos informados por los distintos entes de control estatal a través de los medios de comunicación masiva.

Los gobiernos en su afán por proteger a la población crearon mecanismos y medidas de prevención basados en los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), y en las recomendaciones hechas tras los resultados del sin número de investigaciones sobre la COVID-19, pero que lastimosamente la ciudadanía no terminaba de comprender.

La importancia y veracidad de la información sobre el número de contagios, muertes y hospitalizaciones por complicaciones eran presentados a diario, en gráficos, tablas, diagramas, porcentajes, que terminaron por incrementar el temor en la población y por ende las falacias estadísticas, debido a la replicación y mal interpretación de la información por parte de la ciudadanía, por ejemplo: el miedo de la población para dejarse vacunar con X o Y

vacuna, o los que preferían evitar vacunarse para evitar la muerte inminente por la vacuna, o la tasa de mortalidad que implica este virus, que en realidad es bastante baja en comparación con la tasa de mortalidad de la gripa.

Por las anteriores y por otras muchas otras razones, con esta propuesta de intervención se espera potenciar el aprendizaje de la estadística, contribuir a la disminución del analfabetismo estadístico, y a su vez aportar a los estudiantes de tercero de la ESO, los conocimientos estadísticos necesarios para evaluar críticamente las conclusiones arrojadas por cualquier estudio estadístico, además de estar en la capacidad de plantearse preguntas de investigación estadística, recopilar datos, y plantear soluciones a problemas que puedan presentarse en su entorno más cercano.

1.3. Objetivos del TFE

A continuación, se presentan los objetivos para este trabajo de final de estudios.

Objetivo general

Diseñar una unidad didáctica para la enseñanza-aprendizaje de los contenidos de estadística para estudiantes de tercero de la ESO, a partir de la implementación de la metodología mixta Flipped Classroom y el Aprendizaje Basado en Proyectos, como una oportunidad para potenciar el aprendizaje del objeto de estudio y combatir el analfabetismo estadístico.

Objetivos específicos

- Analizar y combinar metodologías de tipo constructivistas, concretamente el modelo Flipped Classroom y el Aprendizaje Basado en Proyectos, como estrategia moderna para la enseñanza-aprendizaje de la estadística en secundaria.
- Establecer posibles dificultades en el aprendizaje de la estadística en secundaria, recopiladas de otras investigaciones.
- Construir actividades y proyectos de aula, guiados por el profesor; por profesor-estudiante, o también, estudiante-estudiante, que contribuyan a un aprendizaje significativo y cooperativo.
- Contribuir directamente a la alfabetización estadística para los estudiantes del siglo XXI, planteada dentro del marco del Informe GAISE, Los retos de las pruebas PISA para 2021 y la legislación española LOE.

2. Marco teórico

2.1. Dificultades y errores de aprendizaje de la estadística

De acuerdo con Hernández & Álvarez (2017, p.26), las principales dificultades que se presentan en el proceso de enseñanza son consecuencia de los errores presentes en el conocimiento de los educadores de esta área, que repercute directamente en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente en el área de la estadística y los análisis de las escalas de medición.

Sin embargo, según Ausubel et al. (1983, citado por Batanero et al., 2021) “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe”. Además, según Batanero et al. (2021) la problemática más frecuente en la didáctica de las matemáticas son las concepciones previas que tienen los estudiantes sobre la Estadística. El cuál lleva asociado una serie de imágenes, conceptos e ideas, que el estudiante trae de años anteriores o desde que se acercó a dicho concepto por primera vez en su memoria. Estas imágenes mentales, ideas y preconceptos que el estudiante trae arraigados, generan conflictos en el estudiante, cuando el docente trata de ampliar los conocimientos previos que ellos traen sobre dicho objeto matemático, pues los estudiantes son reticentes a la hora de reemplazar o ampliar procesos, generando así un obstáculo cognitivo. Que se genera cuando ese conocimiento que los alumnos traen de años pasados no funciona aplicado a casos generales, es decir antes funcionaron para dar solución a problemas y situaciones particulares, pero después no funcionan al tratar de llevarlos a problemas y situaciones más generales. Por lo que se requiere una ampliación y modificación de la estructura mental que el estudiante ha creado sobre dicho objeto matemático. Es por ello por lo que un obstáculo cognitivo explica la existencia de errores de aprendizaje. (Batanero et al., 2021)

Brousseau (1983, citado por Batanero et al., 2021) explica las siguientes características de los obstáculos cognitivos:

- “Un obstáculo es un conocimiento, no una falta de conocimiento”. Aclara Brousseau (1983) , y continua diciendo; que el alumno emplea sus conocimientos previos para dar soluciones a preguntas que se encuentran en un contexto frecuente para el estudiante, por tanto cuando el conocimiento sale del contexto el estudiante genera respuestas incorrectas.

- “El alumno es reticente a las contradicciones que le produce el obstáculo”, (Brousseau, 1983)
- “Cuando el alumno encuentra su error, sigue cometiendo este esporádicamente”, (Brousseau, 1983)

Según Brousseau (1983) hay tres tipos de obstáculos:

- Los ontogénicos: son debidos a las características propias de desarrollo que tiene el niño.
- Los didácticos: que son los que surgen del proceso didáctico al enseñar un objeto matemático en concreto.
- Los epistemológicos: son los que tienen que ver con las diferentes concepciones que existen, para un mismo objeto matemático.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente Curcio, (1989, citado por Batanero et al., 2021) menciona errores que se presentan en cuanto al análisis de gráficos

2.2. Metodología ABP y las tendencias pedagógicas que le anteceden.

Para hablar de esta metodología es preciso mencionar las tendencias pedagógicas con las que se identifica el ABP. Por ello es preciso empezar por mencionar a la Escuela Nueva que inicia a finales del siglo XIX y llega a su cumbre en el siglo XX y se desarrolló al mismo tiempo en países como EE. UU, Alemania, Francia, entre otros.

En esta tendencia cabe mencionar al pedagogo John Dewey a quien se le considera el padre de este movimiento. Según Dewey (citado por Canfux, 2009), la educación debe interesarse en primer lugar en los intereses de los estudiantes. El eslogan de su movimiento pedagógico era “Aprender haciendo” y por ello Dewey según Canfux (2009) recalca la importancia de los problemas en la enseñanza-aprendizaje; es decir, que el docente debe brindar a los estudiantes situaciones de aprendizaje, basados en problemas reales en las que deban pensar y actuar de manera individual. Además, también debe presentarle estas situaciones de manera estimulante a los estudiantes buscando con ello, respuestas a dichas situaciones problemas y la dirección del aprendizaje.

Entre los rasgos más representativos de la pedagogía de Dewey según Luzuriaga (citado por Canfux, 2009) se encuentran que el docente facilite al estudiante una situación problema que le despierte su interés, que dicha situación problema sirva como estimulación para el desarrollo del pensamiento del estudiante, y que las soluciones a dichas situaciones problemas se le ocurran al estudiante.

Por otra parte Cousinet, creador de la Escuela Nueva francesa, (citado por Canfux, 2009) subraya los beneficios del trabajo libre y cooperativo en grupos de trabajo, con el fin de evitar el individualismo excesivo o para aportar a la formación intelectual y la educación con sentido social. También esta pedagogía resalta como comienzo de la enseñanza: la investigación. Con ello pretende que el docente fomente en el estudiante el espíritu de un investigador, en lugar de la adquisición pasiva de conocimientos.

También acentúa el papel del docente como la persona que debe estar a disposición de sus estudiantes y debe dar respuesta a sus interrogantes, siempre que éstos así lo requieran. De esta manera resalta la posición activa que debe tomar el estudiante frente al aprendizaje. Y por su parte recalca que el docente debe educar, basándose en los intereses de los educandos.

Cabe mencionar la pedagogía liberadora, desarrollada por Paulo Freire, en la década del 60, y que tuvo estrecha relación con distintos momentos de la Escuela Nueva. Según Canfux (2009) Freire sentó las bases de una nueva pedagogía en contraste con la pedagogía tradicional. Y continúa diciendo que, para Freire cada conocimiento supone una práctica y el diálogo entre estudiantes y sus compañeros y entre la clase y el docente, produce una comunicación, que se puede describir como horizontal. Es decir, tanto estudiantes, como docentes, tienen el derecho de expresarse en el aula de manera libre, lo que genera una situación contraria a lo que se veía en la pedagogía tradicional y la relación vertical entre el docente y sus alumnos.

Desde la Perspectiva Cognoscitiva, Jerome S. Bruner, desarrolló un modelo general de los procesos cognoscitivos, su influencia sigue viva en algunos modelos pedagógicos contemporáneos (Canfux, 2009).

El desarrollo ontogénico de Bruner está determinado por dos factores: El factor Biológico que depende del desarrollo del niño, y el factor social que hace referencia a las influencias externas que tiene el niño. Bruner define el desarrollo como el aumento de la capacidad de las personas para asimilar la información del entorno, empleando para ello instrumentos que medien en

su aprendizaje (Canfux, 2009). Para Bruner la persona es de naturaleza activa e influye sobre su entorno, como ejemplo de ello se puede presentar su programa de pasos para la adquisición de conceptos y la solución de problemas (Canfux, 2009).

Finalmente, Bruner propuso un modelo en el que plantea cuatro características que desarrollan la hoy conocida competencia aprender a aprender, las cuales son: establecer condiciones que permitan el aprendizaje, establecer los conocimientos que se desea enseñar y el medio más rápido y efectivo, empleando para ello elementos motivacionales, y por último plantea la evaluación. Su método rescata el papel del docente a la hora de planear la clase, de manera tal que adapte el currículo, empleando los elementos necesarios para lograr el conocimiento esperado en sus estudiantes, mediante una adecuada motivación (Canfux, 2009).

Para la psicología cognoscitiva, el aprendizaje es la modificación continua de las estructuras cognitivas del sujeto. La pedagogía de Jean Piaget, del siglo XX, tenía como propósito saber cómo el hombre adquiriría un conocimiento puntual de la realidad. (Canfux, 2009). De hecho, la pedagogía Piagetana comprende las siguientes nociones: primero entender que existe una relación entre los organismos vivos y su entorno, dada por el equilibrio. Segundo la relación que existe entre los dos tipos de modificaciones (conducta externa y conducta interna) se lleva a cabo a través de actos externos con los elementos que interactúa el niño, y que mediante la interiorización se convierten en estructuras cognitivas internas (Canfux, 2009).

El proceso de interiorización de estas estructuras según Piaget en su teoría de desarrollo intelectual está dado por los siguientes periodos según Canfux (2009):

- Primer periodo (inteligencia sensorio-motriz) se inicia desde el nacimiento del niño y va hasta los dos años, y se caracteriza principalmente por los reflejos.
- Segundo periodo (preparación y organización de operaciones concretas) está dividido a su vez en dos momentos:
 - La preparación de las operaciones concretas (pensamiento preoperatorio) que va de los 2 hasta los 7 años. Su característica principal son el desarrollo de preconceptos, intuitivos e influenciados por la percepción del niño.

- Las operaciones concretas (pensamiento operatorio concreto) que va desde los 7-8 años hasta los 11-12. Se caracteriza por la aparición de las operaciones mentales, que hacen referencia a conceptos o situaciones puntuales.
- Tercer periodo (periodo lógico formal) va desde los 11-12 hasta los 15-16 años, se caracteriza por el desarrollo de estructuras lógico-formales, lo que conlleva al desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo, que le permite al individuo predecir a través de hipótesis.

Las aplicaciones más relevantes de la teoría Piagetana según J.H. Flavell (citado por Canfux, 2009) son:

- Sirve como instrumento para diagnosticar y evaluar el desarrollo intelectual del niño.
- Sirve para organizar y planear la enseñanza, de acuerdo con: diferentes grados, contenidos y nivel de desarrollo del niño.
- Sirve para establecer los métodos que se deben emplear a la hora de desarrollar la enseñanza.

Por su parte la propuesta Pedagógica Operatoria de la década del 70, creada en España por un grupo de psicólogos, pedagogos y docentes, elaboran esta propuesta basados en la idea de que el sujeto crea el conocimiento a través de su interacción con el entorno (Canfux, 2009).

La pedagogía operatoria ayuda al niño a desarrollar estructuras de pensamiento, y le da valor agregado al error, cuando el niño comete equivocaciones al interpretar la realidad. Propone que el estudiante tenga un papel activo en el proceso de aprendizaje, el cual consiste en reestructurar su pensamiento, partiendo de las ideas y preconceptos que se tienen de un conocimiento con anterioridad. También plantea que la escuela juega un rol importante, pues debe contribuir al desarrollo de aptitudes intelectuales en el niño, que le permitan descubrir los conocimientos, de acuerdo con su etapa de desarrollo (Canfux, 2009).

El constructivismo por su parte define el conocimiento como una construcción personal, que desarrolla en hombre de acuerdo con el entorno que le rodea. Pues parte de la premisa, de cada persona construye su realidad, su idea de mundo de acuerdo con su factibilidad. En el constructivismo pierde importancia hablar de verdades absolutas (Canfux, 2009).

El constructivismo surgió como tal en la década del 80, y aunque hay muchos enfoques de constructivismo, todos parten de las siguientes premisas según Canfux (2009):

- Todo conocimiento está dado por la construcción humana. De tal manera que cada sujeto puede construir conocimientos.
- Para construir el conocimiento se debe primero tener en cuenta las estructuras previas, es decir los conocimientos previos.
- Los conocimientos no son ni verdaderos ni falsos, solo factibles.

El constructivismo se puede analizar desde tres perspectivas según Canfux (2009): La perspectiva de la epistemología, la perspectiva de la psicología y la perspectiva de la pedagogía.

Desde la perspectiva epistemológica se puede hablar del Constructivismo Radical, quien fue desarrollado por B. Jaworski, y se sustentó con los aportes de E. von Glaserfel y de Paul Ernest. Tiene por argumento la adaptación cognitiva, atribuida a Piaget, y como principios los siguientes:

- El conocimiento se recibe de forma pasiva, y es construido y ordenado de manera activa por el individuo.
- Tiene como fin de la función cognitiva la adaptación y la organización de la práctica mediante la experiencia del individuo, pero no para descubrir la realidad ontológica.

El constructivismo desde la perspectiva de la psicología, parte del concepto de Aprendizaje de Piaget al de Vigotsky. Para Piaget existían dos partes del desarrollo, la primera la parte psicosocial y la segunda la parte espontánea o psicológica. Por tanto, para Piaget la inteligencia era aquello que nadie le enseña al niño, y que él descubre por sí solo. Con ello la parte psicosocial estaba subdividida en dos temas importantes. La primera, las dos diferentes formas de aprendizaje; el aprendizaje espontaneo y el aprendizaje por transmisión. La segunda, hace referencia a que en cada etapa de desarrollo el individuo construye su propio conocimiento a través de sus propias estructuras mentales.

Este enfoque psicológico tiende más a una cuestión histórico-cultural, por tanto, es relevante destacar que, de acuerdo con las propuestas Vigotsky, el niño no aprende solo, como lo describió Piaget. Además, describe la enseñanza como el precedente del desarrollo, además la enseñanza influye en el desarrollo y contribuye en sí misma al desarrollo. Lo que propone es que se deben conocer los conocimientos previos de los alumnos, pero no con el fin de ajustar la enseñanza a estos, sino con el fin de crear un nuevo desarrollo.

Con respecto al constructivismo desde la perspectiva pedagógica, Coll (citado por Canfux, 2009) dice que cualquier perspectiva epistemológica del constructivismo puede condicionar una concepción constructivista de intervención pedagógica. Además, la evaluación tiene vital importancia, pues es necesario que se enfoque en cómo cada estudiante va construyendo su propio conocimiento, en vez de ser solo un proceso cuantificable y además sugiere atención especial en cuanto a cómo un estudiante es capaz de resolver un problema y proponer posibles soluciones. También propone como instrumentos de evaluación, los siguientes: portafolios, elaboración de mapas conceptuales, diagramas, pruebas abiertas, entre otros (Canfux, 2009).

De acuerdo con lo anterior, se define la enseñanza como un proceso en el que importa el contexto, pues debe desarrollarse de acuerdo con las costumbres, creencias, experiencias, prejuicios y valores de los individuos. Incluso, Novaj (citado por Canfux, 2009), dentro del constructivismo humanista, aportó a la enseñanza los mapas conceptuales, entendidos como estructuras cognitivas de los estudiantes, las cuales producían la reflexión del cómo se construían los conceptos desde la perspectiva personal de cada desarrollador; puesto que, para esta corriente del constructivismo, los mapas o esquemas conceptuales de los estudiantes, generan cambios conceptuales.

Por su parte la corriente del cambio conceptual y metodológico menciona que la investigación científica se concibe como la actividad racional análoga, que a su vez se concibe como aprendizaje significativo. Así mismo esta corriente afirma que el trabajo en el aula debe centrarse en la investigación, buscando así, convertir al docente en un investigador. Por ello se han creado prácticas pedagógicas constructivistas que combinan la enseñanza y la investigación-acción dentro del aula. También se han creado modelos para mejorar el proceso de enseñanza y la construcción del conocimiento. Por ejemplo, se han creado modelos basados en investigación sobre la solución de problemas, también sobre cómo desarrollar capacidades en los estudiantes para aprender a aprender, así como también modelos sobre cómo se construyen conocimientos mediante la interacción social, especialmente en el contexto del aula. (Canfux, 2009)

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) se define como la elaboración de proyectos, para dar respuestas a problemas de la vida cotidiana de los estudiantes.

Según el artículo «The Main Course, Not Dessert» (Larmer y Mergendoller, 2010) el ABP se caracteriza por:

- Se basa en la enseñanza de contenidos significativos.
- Desarrolla el pensamiento crítico, a través de la resolución de problemas, promover el trabajo colaborativo entre estudiantes y además promueve diferentes formas de comunicación.
- Defiende la investigación como medio principal para estructurar el aprendizaje.
- Organiza la enseñanza a través de las preguntas abiertas.
- Genera la necesidad de comprender contenidos sustanciales y adquirir competencias.
- Delega un alto grado de decisión sobre los estudiantes.
- Necesita de un proceso integral de evaluación, es decir: una evaluación, una autoevaluación, una coevaluación, y una reflexión.
- Necesita finalmente una población a cuál va dirigido.

El ABP, se desarrolló alrededor de los años sesenta en la escuela de Medicina de la Universidad de Case Western Reserve de EE. UU. y en la Universidad de McMaster de Canadá, tuvo por objetivo mejorar la calidad educativa de la medicina. Este es un método de enseñanza-aprendizaje, que permite a grupos de alumnos, analizar y resolver problemas, recopilados con el fin de conseguir determinados objetos de aprendizaje. Su objetivo es lograr que los estudiantes adquieran conocimientos de un área del conocimiento, identifiquen sus necesidades de aprendizaje, y entiendan la relevancia que tiene en el aula el trabajo colaborativo, además se responsabilicen con su aprendizaje y acrecentar habilidades de análisis y síntesis (Larmer y Mergendoller, 2010).

Las tres ideas fundamentales del ABP según (Larmer y Mergendoller, 2010) son:

- La comprensión de un problema surge de la interacción con el entorno y la realidad.
- Los problemas impulsan el aprendizaje.
- Los conocimientos se asimilan, a través de la exploración de los procesos sociales y de la aceptación de la evaluación.

El ABP tiene por objetivos, según Larmer y Mergendoller (2010), los siguientes:

- Fortalecer la responsabilidad de su propio aprendizaje.
- Crear una base de conocimientos necesarios.

- Promover el sentido crítico para la evaluación y la adquisición de nuevos conocimientos.
- Fortalecer las habilidades interpersonales.
- Implicar al alumno en retos de aprendizaje.
- Desarrollar el razonamiento lógico a través de la creatividad.
- Vigilar que los objetivos sean adecuados para el nivel de desarrollo cognitivo.
- Dirigir la carencia de conocimiento mediante el desarrollo de habilidades de pensamiento.
- Fomentar el trabajo colaborativo.

Algunas ventajas del ABP según Larmer y Mergendoller (2010) son:

- Acrecienta la motivación de los estudiantes.
- Desarrolla un aprendizaje significativo.
- Desarrolla un conocimiento integral que perdura en el tiempo.
- Estructura el pensamiento.
- Desarrolla habilidades de comunicación y habilidades interpersonales.
- Crea autoderminación.
- Motiva al aprendizaje.

Mientras que Ocampo Campos (2013) resalta que el ABP no tiene una metodología definida, pero cuenta con una rigurosidad científica, que es dialéctica y flexible, que parte de unos objetivos anhelados, de un contexto determinado, y las características del grupo donde se va a aplicar. El ABP no es solamente para algunas corrientes pedagógicas específicas; por tanto como no es de nadie, es de todos.

2.3. El modelo Flipped Classroom (FC) o Aula Invertida.

El modelo Flipped Classroom, Flipped Learning o Aula invertida como se le conoce en el idioma español, es un modelo pedagógico que lleva fuera del aula de clases, el trabajo de ciertos procesos de aprendizaje, para poder emplear el tiempo de la clase, de acuerdo con la experiencia docente, para proporcionar e incrementar técnicas y prácticas de aprendizaje que permitan adquirir conocimientos dentro del salón de clases (Bergmann y Sams, 2012).

La inversión de la clase es una perspectiva integral que relaciona la instrucción directa con la tendencia constructivista; pues el estudiante juega un papel importante en la selección de contenidos, al igual que en el constructivismo, también necesita de la responsabilidad del estudiante para construir su propio conocimiento y la adquisición de conocimientos en base a la creación de esquemas cognitivos, tal como se menciona en la Taxonomía de Bloom. Por lo tanto, el tiempo de la clase es liberado para permitir la participación de los estudiantes; es decir, cómo se plantea en el constructivismo, un aula abierta a las preguntas de los estudiantes que les permita ordenar y afianzar sus conocimientos a través de la creatividad y la crítica.

El origen de este modelo pedagógico se les atribuye a dos profesores: Jonathan Bergmann y Aaron Sams del instituto Wooland Park de la ciudad de Colorado en los EE.UU alrededor del año 2007, que se propusieron minimizar el ausentismo escolar, por lo cual emplearon un software, para poder grabar las presentaciones de Power Point en las que explicaban sus clases, con el propósito de cargarlas a internet para luego difundirlas con sus estudiantes, evitando de esta manera que estos se perdieran las sesiones (Avalos, 2021).

El resultado de esta estrategia de los dos profesores fue exitoso y tan positivo, que fue bien recibido por los estudiantes y los docentes se motivaron a seguir creando contenidos en dicho formato, además los docentes comenzaron a compartir su experiencia con sus colegas, mediante charlas. Como consecuencia de ello, otros docentes siguieron el camino trazado por Bergmann y Sams y empezaron a utilizar videos de internet, aulas virtuales y podcast, entre otros, como alternativa de aprendizaje fuera del aula para sus estudiantes; lo que tuvo como resultado una optimización del tiempo de la clase dentro del aula, tiempo que fue dedicado a proyectos de investigación y ejercicios de revisión de esquemas conceptuales entre otros. Lo más relevante de ello, fue que se redujo la deserción escolar (Avalos, 2021).

Según el sitio web “The Flipped Classroom” (Santiago, s.f.) este modelos se define como:

Un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y utiliza el tiempo de clase, junto con la experiencia del docente, para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y práctica de conocimientos dentro del aula, apoyando todas las fases del ciclo de aprendizaje (párr. 1)

Por otro lado, la revista de la UNIR define el Flipped Classroom como:

Un sistema rompedor porque propone que los alumnos estudien y preparen las lecciones fuera de clase, accediendo en casa a los contenidos de las asignaturas para que, posteriormente, sea en el aula donde hagan los deberes, interactúen y realicen actividades más participativas (analizar ideas, debates, trabajos en grupo, etc.). Todo ello apoyándose de forma acentuada en las nuevas tecnologías y con un profesor que actúa de guía (Universidad Internacional de La Rioja, 2020, párr. 2).

El aula se vuelve un espacio de colaboración y de desarrollo del conocimiento y de discusión sobre el mismo, empleando para ello estrategias como el trabajo en grupo o ponencias sobre alguna problemática (Avalos, 2021).

De acuerdo con Avalos (2021) algunas ventajas del uso del modelo FC son las siguientes:

- la autorregulación y la responsabilidad de los estudiantes respecto al aprendizaje y a las diferentes formas de evaluarlo, por ejemplo, por rúbricas.
- El interés que se despierta en los estudiantes por el aprendizaje está directamente relacionado con el trabajo colaborativo.
- El docente tiene la oportunidad de invertir al máximo el tiempo de la clase, para poder hacer acompañamiento de procesos de aprendizaje tanto individuales como grupales.

Por su parte la UNIR plantea como ventajas que:

El alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje y se implica desde el primer momento ya que les dota de responsabilidades, pasando de ser sujetos pasivos a activos. Pasan a ser actores en lugar de espectadores porque trabajan, participan, plantean dudas, colaboran en equipo, se organizan y planifican para realizar proyectos o resolver problemas (Universidad Internacional de La Rioja, 2020, párr. 4)

El método FC según la Universidad Internacional de La Rioja (2020) aumenta el tiempo para solucionar las posibles dudas, o dificultades, contribuyendo con ello a afianzar los conocimientos. Además, también Facilita la diversificación del aula, puesto que los estudiantes pueden dedicar el tiempo que consideren necesario para repasar los contenidos. Promoviendo el aprendizaje autónomo al mismo tiempo que desarrolla la competencia digital.

Algunas desventajas del modelo Flipped classroom según Avalos (2021) son:

- El tiempo libre de los estudiantes fuera de la escuela es reducido, por incremento de los tiempos de preparación de la clase y de estudio.
- Los docentes requieren una preparación de las TIC (tecnologías de la Información y la comunicación), las TAC (tecnologías de aprendizaje y conocimiento) y las TEP (tecnologías para el empoderamiento y participación). Y también requieren tiempo extra para el ejercicio de durar la información.
- El acceso a las tecnologías utilizadas por el docente, a las cuales también de poder acceder la familia y los estudiantes. A menudo esta es limitada, por dificultades de acceso a la población a la cual pertenecen los estudiantes y sus familias o por la falta de recursos económicos de la familia.
- El invertir el tiempo de la clase y trasladarla a casa, implica que los estudiantes estarán probablemente solos en casa con los contenidos a estudiar y desarrollar, a ello se le suma que quizás sus familiares no puedan ayudar, bien sea por la carencia de conocimiento o del tiempo.
- Los docentes necesitan de tiempo en exceso para desarrollar el material curado o la selección de conocimientos o de recursos que va a emplear con sus estudiantes.

En el modelo FC se invierte el ciclo en el aula, de la siguiente forma: estudio, evaluación y aprendizaje. De esta manera las acciones del aula también se transforman e invierten, porque las explicaciones de los conceptos y temas son suministradas por el docente a través de medios indirectos, para que el estudiante estudie en su hogar (Avalos, 2021).

El rol del docente también se transforma, pues debe ser un agente que contribuya a un aprendizaje significativo de sus estudiantes. Al mismo tiempo cambia el rol de las familias dentro del aprendizaje de los estudiantes, pues con este modelo se genera más responsabilidad para implicarse activamente en el aprendizaje de sus familiares (Avalos, 2021).

El FC tiene como propósito romper esquemas de aprendizaje por mecanización o repetición, Pues ofrece los medios para un aprendizaje activo y significativo, al generar actividades que generen un reto para los estudiantes y al mismo tiempo les ayude a desarrollar las habilidades digitales del siglo XXI (Avalos, 2021).

2.4. Metodología Mixta Flipped Classroom y Aprendizaje Basado en Proyectos

La metodología mixta que se plantea para esta propuesta de intervención didáctica se fundamenta principalmente, en el ABP como aprendizaje basado en proyectos, que surge para dar solución a problemas del entorno y que guardan una relación directa con los contenidos de aprendizaje a desarrollar en el currículo de matemáticas de 3ro de la ESO. Además, fomentan el trabajo cooperativo y un aprendizaje más significativo; es decir, con el ABP los estudiantes aprenderán estadística haciendo estadística.

Por su parte el FC aporta a esta propuesta metodológica la responsabilidad y autonomía de los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento a través de la visualización de videos con contenidos específicos, así como también facilita a los estudiantes aprender desde la comodidad de sus hogares, repasando una y otra vez los contenidos organizados por el profesor para desarrollar el aprendizaje de la estadística.

Adicionalmente, no se puede dejar de lado la motivación y las ganas de aprender que despierta el modelo FC en los estudiantes, debido a la utilización de las TIC y de otras nuevas herramientas de aprendizaje, como, por ejemplo: las herramientas para la curación de contenidos, para la difusión de contenido, o para la grabación de videos con contenidos específicos educativos o de interés para los estudiantes. Todas ellas componen un medio de comunicación profesor- estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-profesor, que le permite al profesor hablarle al estudiante o enseñarle empleando su mismo idioma, es decir el idioma tecnológico. los medios tecnológicos que son cercanos al estudiante y que emplean en su vida cotidiana, permiten un aprendizaje más divertido, y atractivo para los estudiantes, pues permite que haya comunicación e interacción directa entre estudiantes y entre estudiantes y profesor.

Es decir, con esta metodología se garantiza una enseñanza no vertical en el que el papel del estudiante es primordial, puesto que de acuerdo con su esfuerzo y planeación logrará buenos resultados, o viceversa; y, por otro lado, el papel del profesor, como facilitador y experto del área de matemáticas, apoyando en todo momento al estudiante en su proceso de aprendizaje y la construcción de su propia estructura cognitiva.

La metodología Mixta FC y ABP brinda muchas posibilidades al estudiante, para construir su propio conocimiento, de una manera más significativa, a la vez que le ofrece al profesor, la

posibilidad de hacer un buen seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a la multitud de herramientas que existen para evaluar empleando herramientas como rúbricas o juegos en línea, y que permite a los estudiantes autoevaluarse de manera divertida y sencilla. Cabe mencionar también que esta metodología mixta permite brindarles a los estudiantes ayuda oportuna al tener el tiempo de la clase, no para explicar los contenidos, sino para resolver dudas y afianzar los conocimientos aprendidos mediante la resolución de proyectos que se planteen solucionar problemas del entorno más cercano al estudiante.

2.5. Herramientas didácticas y metodologías que pueden aportar en esta metodología mixta FC Y ABP

Otras herramientas didácticas que pueden aportar en esta metodología mixta son recursos TIC para la evaluación en el aula de matemáticas, como lo son Rubistar, CoRubrics, kahoot, Cerebriti, Padled, entre otros. Todos ellos pensados como instrumento constructivista de evaluación, que permite la adaptación a las necesidades de éstas a nuestros estudiantes, así como también permiten la formación de un aprendizaje más duradero, pues brindan la posibilidad al estudiante autoevaluarse, evaluar a sus compañeros o hasta evaluar al profesor, todo ello con el fin de conocer opciones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otra metodología que apoyará ciertas actividades que se desarrollarán en esta propuesta de intervención será la gamificación, que consiste en la adaptación de cualquier video juego comercial, “es decir no específico para la enseñanza de las matemáticas” y emplearlo con ciertas estrategias, límites, pautas y reglas, para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera tal que pueda haber elementos propios del video juego, como avatares, puntos, recompensas, pero a la vez estén conectados con los contenidos matemáticos que se desean desarrollar. La gamificación en el aula es una metodología novedosa que genera en los estudiantes una gran motivación por el aprendizaje de cualquier asignatura de una manera activa y llamativa.

Los videos educativos, como es bien sabido son un recurso educativo que se emplea muy de la mano del Modelo FC, pues existe una variedad de tipos de videos, como por ejemplo, los videos instructivos, los cognoscitivos, los motivadores, los modalizadores, entre otros, que permiten al docente invertir la clase, es decir facilitar al estudiante el aprendizaje de los

contenidos en la casa, presentándoles un tema nuevo, o contándoles a los estudiantes por ejemplo, una historia animada en la que les motive al aprendizaje de determinado contenido, o videos en los que el docente simplemente les enseñe los pasos para resolver por ejemplo, un problema y que luego los estudiantes deban imitar con otros problemas similares. Todos los videos comparten un fin, el de reforzar y afianzar el aprendizaje de los contenidos que se desean enseñar.

Además, los videos son un lenguaje que está altamente familiarizado entre nuestros estudiantes, por ser una generación a la que se le puede reconocer como nativos digitales. Algunos recursos que se utilizarán en algunas actividades de la propuesta de intervención serán OBS Estudio, Youtube, Pawtoon o Animaker.

De la mano de la sociedad digital, surgen también las Infografías un recurso digital, Audiovisual, que sirve para transmitir información específica, a través de imágenes de manera clara, concreta y concisa. Dicha información, sirve para afianzar, ejemplificar, o repasar contenidos concretos de cualquier asignatura, en este caso lo emplearemos para hacer resumen de ideas o recordar un tema específico de manera motivadora.

Otras herramientas que se emplearán de ser necesario serán las herramientas para compartir información de manera eficaz con nuestros estudiantes, esto con el fin de fomentar el trabajo colaborativo en el aula, a través de la presentación de información previamente seleccionada, organizada y guardada por el docente. En herramientas como “Blend Space” se compartirá información y recursos para trabajar en el aula invertida. Esta herramienta permite al docente hacer una curación de contenidos y compartir contenidos de forma fácil y en secuencia.

La metodología Investigación/Acción hace parte de esta metodología Mixta FC y ABP puesto que aporta el conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas, tácticas, alternativas y estrategias, necesarias para desarrollar un proyecto de investigación.

La IA tendrá en cuenta los siguientes pasos propuestos por Ocampo Campos (2013):

1. Problematización
2. Diagnóstico
3. Planeación
4. Organización
5. Acción

6. Evaluación
7. Presentación de resultados
8. Replanteamiento (de ser necesario).

3. Propuesta Didáctica

Unidad Didáctica: Estadística y Probabilidad, tercero de la ESO

3.1. Presentación

Esta unidad didáctica tiene como objeto potenciar el aprendizaje de la estadística en estudiantes de 3º de la ESO, dotándolos de las técnicas necesarias que les permita analizar e interpretar la información estadística que aparece en la prensa y otros medios de comunicación, con un sentido crítico, con el fin que puedan identificar posibles errores matemáticos o imprecisiones sobre los datos estadísticos presentados en dichos medios.

Para cumplir con el objetivo principal de esta unidad didáctica, se propone la implementación de la metodología mixta FC y ABP. La unidad que se plantea a continuación permitirá a los estudiantes desarrollar el sentido crítico a la hora de corroborar la veracidad de los datos, que les proporcione los diferentes medios de comunicación, como, por ejemplo: revistas digitales, noticias digitales, sitios webs, etc.

Los estudiantes basados en su propio conocimiento de la estadística estarán en condiciones de diseñar estudios estadísticos, basados en problemas de su entorno más cercano; empleando herramientas digitales de gamificación como por ejemplo: aplicaciones y videojuegos; donde puedan hacer ejercicios de recolectar y clasificar datos, además podrán usar diferente software como GeoGebra o programas como Excel, para construir tablas de frecuencias y gráficas de datos. Con esta experiencia los estudiantes podrán desarrollar la competencia comunicativa y expresiva, al presentar la información mediante exposición oral, empleando las TIC, TAC o TEP.

Todo lo anterior permitirá a los estudiantes desarrollar además de la competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología, desarrollar la comunicación lingüística, mientras expresan opiniones o escriben conclusiones y recomendaciones desde su propio punto de

vista, basándose en los resultados de su investigación o la de sus compañeros, o también la competencia de aprender a aprender, pues serán ellos quienes realizarán sus propios estudios estadísticos, basados en sus gustos e intereses.

Los alumnos también fortalecerán el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, pues el estudiante para desarrollar estudios estadísticos tendrá que emplear técnicas de planificación, organización, optimización o gestión del tiempo, Además, el estudiante identificará y calculará las medidas de centralización y dispersión, así como también sabrá interpretar de manera conjunta la media y la desviación típica.

Conocimientos Previos:

Se requiere que el estudiante conozca y sepa implementar estrategias de resolución de problemas, además sepa operar con números naturales, decimales y racionales. En caso de no ser así, se recomienda al docente hacer una retroalimentación a manera de ejercitación en la clase donde deban realizar operaciones con estos conjuntos numéricos, antes de poner en marcha la implementación de esta unidad didáctica.

3.2. Marco legislativo y contexto

Lineamientos curriculares de la unidad didáctica:

Esta Unidad Didáctica está basada en la información que podemos encontrar en el currículo oficial (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Del cuál se ha tomado en cuenta el bloque de contenidos 5: Estadística y Probabilidad del currículo de 3º de la ESO. (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, 2015)

También se tuvieron en cuenta, dentro de las actividades propuestas, algunos elementos de los lineamientos curriculares y de los estándares de competencias para el área de matemáticas (Lineamientos curriculares, matemáticas, 1998).

Contexto

Esta Unidad Didáctica se planeó para implementar en una institución educativa urbana, con una infraestructura moderna, de carácter privado, que promueve en sus estudiantes el cuidado del medio ambiente y la importancia de la familia en nuestras vidas. La institución está ubicada en la Ciudad de Villavicencio, en Colombia. Cuenta con aproximadamente 300 estudiantes en jornada única, el tamaño del curso para el que se diseñó esta unidad didáctica es de 25 estudiantes, grado 8º que corresponde a 3º de la ESO, alumnos entre 13 -14 años. Además, cuenta con un aula de informática, internet wifi, tabletas, computadores, proyector de video Beam, y parlantes, además de un tablero digital.

El nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes se enmarca entre estratos medio-alto y alto. Lo que significa que los estudiantes son hijos de padres empleados, empresarios o contratistas, lo que les permite contar con ciertos recursos tecnológicos en sus casas como, por ejemplo: teléfonos inteligentes, internet, memoria USB, Consola de videojuegos y al menos un computador de mesa o portátil. Los estudiantes están muy conectados con la tecnología, se interesan por los videojuegos, y por temas como el cuidado del medio ambiente o de su cuerpo y el uso del tiempo libre. Por ello, esta unidad didáctica se enmarca en el modelo del Flipped Classroom y el Aprendizaje Basado en Proyectos, buscando motivar a los estudiantes con clases diseñadas acorde a sus intereses y cotidianidad, como lo es el uso de la tecnología, pero además acorde a los contenidos que nos propusimos enseñar.

Debido a la pandemia del Covid-19 los docentes tanto en Colombia como en España tuvimos que digitalizar la enseñanza, por las épocas de cuarentena o intermitencia de las clases que pasaron de ser totalmente presenciales, a ser semipresenciales o virtuales. Por esta razón esta unidad didáctica se estructura con actividades que los estudiantes podrán realizar en sus casas, o de manera virtual.

3.3. Objetivos

Objetivos generales de la etapa de la secundaria, según Real Decreto 1105.

El Real Decreto 1105, proclama que la Educación Secundaria Obligatoria debe ayudar a desarrollar en los estudiantes las capacidades con las cuales esta Unidad Didáctica se identifica, como lo son los literales b, e, f, g (Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por

el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato., 2015) que se enunciarán a continuación y que les permite a los estudiantes:

- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
- Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
- Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.

Objetivos Didácticos propuestos para esta Unidad Didáctica

A continuación, se presentan los objetivos didácticos que los estudiantes alcanzarán al finalizar esta unidad didáctica:

- 1) Identificar y describir conceptos estadísticos como, por ejemplo: Población, Muestra, variables estadísticas, cualitativas y cuantitativas.
- 2) Reconocer las fases y actividades de un estudio estadístico.
- 3) Conocer y utilizar correctamente métodos para seleccionar una muestra estadística.
- 4) Interpretar la representatividad de una muestra.
- 5) Construir tablas de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales, acumuladas, para variables cualitativas y cuantitativas.
- 6) Hacer uso de la agrupación de datos en intervalos, cuando la variable así lo requiera.
- 7) Representar frecuencias mediante la construcción de gráficos estadísticos, como, por ejemplo, diagramas de barras, histogramas, diagrama circular, lineal, etc.
- 8) Calcular e interpretar medidas de posición como la media, la moda, la mediana y cuartiles.

- 9) Calcular e interpretar parámetro de dispersión como: rango, recorrido intercuartílico, y la desviación típica.
- 10) Interpretar y elaborar diagrama de caja y bigotes.
- 11) Proponer soluciones a problemas de su entorno, haciendo uso de la estadística, como herramienta de investigación.
- 12) Comunicar y exponer resultados, conclusiones, sugerencias y opiniones sobre resultados de estudios estadísticos propios, de sus compañeros o de los difundidos por medios de comunicación, haciendo uso de la tecnología y de un lenguaje apropiado.
- 13) Emplear TIC, TAC y TEP en situaciones que así lo requieran como herramientas de apoyo para desarrollar, potenciar, diseñar y comunicar su propio aprendizaje.

3.4. Contenidos en concordancia con lo estipulado en el Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre (Boletín Oficial del Estado, 2015, p.403)

Contenidos, conceptos a desarrollar en esta unidad didáctica:

- c.1) Fases y tareas de un estudio estadístico.
- c.2) Población, muestra, Variables estadísticas: cualitativas y cuantitativas.
- c.3) Métodos de selección de una muestra estadística.
- c.4) Representatividad de una muestra estadística.
- c.5) Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
- c.6) Agrupación de datos en intervalos.
- c.7) Gráficas estadísticas.
- c.8) Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles.
- c.9) Parámetros de dispersión: rango, recorrido intercuartílico y desviación típica.
- c.10) Diagrama de cajas y bigotes.

3.5. Competencias de acuerdo con la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (Boletín Oficial Del Estado, 2015)

Competencias para desarrollar en esta unidad didáctica:

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; en adelante CMCT (Boletín Oficial del Estado, 2015, p.6993).

- I. Dimensiones: para los contenidos **C.1, C.2, C.3, C.4. Corresponde a CMCT I.**

- **Saber:** Comprende los conceptos de la estadística como, tipos de estadística, población, muestra, clasificación de las variables estadísticas, estudio estadístico. Además, entiende los métodos de selección de una muestra estadística y aprecia la representatividad de esta. Por lo que identifica fácilmente estos conceptos en la ficha técnica de un estudio estadístico o expresa dichos conceptos con sus propias palabras y los diferencia unos de otros.
 - **Saber hacer:** Diseña estudios estadísticos en los que deba aplicar los conceptos de población, muestra, tipo de variable, técnica de selección de una muestra; y analiza la representatividad de una muestra. Comprendiendo así la importancia de estos conceptos para el estudio de la estadística.
 - **Ser:** Actuar con ética, respeto y veracidad, a la hora de aplicar conceptos estadísticos, con el fin de realizar estudios estadísticos, que permitan dar solución a problemas de su interés en su entorno más cercano.
- II. Dimensiones: para los contenidos **C.5, C.6, C.7, C.8, C.9. Corresponde a CMCT II.**
- **Saber:** Comprende los elementos que componen las tablas de frecuencia, además entiende cómo se calculan las frecuencias absoluta y relativa y acumulada. Analiza cuándo debe agrupar datos y realizar tablas con datos agrupados en intervalos, pues sabe diferenciar entre los tipos de variables. Entiende los pasos para construir una gráfica estadística, y conoce además los diferentes tipos de gráficas estadísticas y cuándo se deben emplear.
 - **Saber hacer:** Diseña estudios estadísticos en los que deba realizar tablas de frecuencias, en los que deba calcular, frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Además, construye gráficas basadas en las tablas de frecuencias, empleando herramientas como Excel, o aplicaciones de internet. Comprendiendo así la importancia de estos procesos para el estudio de la estadística.
 - **Ser:** Actuar con ética, respeto y veracidad, a la hora de recolectar datos estadísticos, con el fin de realizar estudios estadísticos basados en información verídica, que permitan dar solución a problemas de su interés en su entorno más cercano.
- III. Dimensiones: para el contenido **C.10. Corresponde a CMCT III.**

- **Saber:** Conoce las medidas necesarias para construir un diagrama de caja y bigotes, como lo son: El valor mínimo el valor máximo, la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil.
- **Saber hacer:** Construye e interpreta diagrama de caja y bigotes.
- **Ser:** Muestra interés y eficacia a la hora de interpretar diagrama de cajas y bigotes.

Competencia en comunicación lingüística; en adelante CCL (Boletín Oficial del Estado, 2015, p.6991)

- I. Dimensiones: para todos los contenidos del **C.1. al C.10**
 - **Saber:** Reconocer y añadir a su propio vocabulario la descripción de los elementos básicos de la estadística, enumerando uno a uno dichos elementos de memoria y recordando sus conceptos en el futuro, para expresarlos con sus propias palabras.
 - **Saber hacer:** Comprender los conceptos de la estadística, como la población, la muestra, la clasificación de las variables, representatividad de una muestra, por lo que aprende a diferenciar entre una variable y la otra, como estrategia para abordar un problema estadístico.
 - **Ser:** Valorar y mostrar interés por la historia de la estadística, su evolución y aportes en la cotidianidad, adquiriendo un sentido crítico que acepte, aprecie y aproveche el uso de la estadística, como parte de los conocimientos necesarios para resolver problemas de interés común en la vida cotidiana.

Competencia aprender a aprender; en adelante CAA (Boletín Oficial del Estado, 2015, p.6997)

- I. Dimensiones: para todos los contenidos del **C.1. al C.10**.
 - **Saber:** reconocer los contenidos estudiados en Estadística, aprendiendo los conceptos claves, identificando también lo que falta por interiorizar, de manera tal que permitan el desarrollo de estrategias adecuadas para afrontar de manera óptima las asignaciones académicas propias de la asignatura, como, por ejemplo: Tareas, Talleres, exámenes, etc.
 - **Saber hacer:** Emplear estrategias de planificación, seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje de los contenidos de la asignatura geometría, mediante el uso de un plan de estudio en el que el estudiante lleve registro de las actividades y

contenidos estudiados y los que faltan por estudiar, así como también de las actividades hechas y las que faltan por cumplir. Para ello empleará estrategias de optimización del tiempo.

- **Ser:** interesarse por el estudio de la estadística, sentir curiosidad sobre su historia, el origen de los conceptos, aplicaciones, y su relevancia en la vida cotidiana gracias a los aportes de John Graunt, B. Pascal, C. Huygens, Galton, entre otros.

Competencia: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor; en adelante SIEE (Boletín Oficial del Estado, 2015, p.6999)

I. Dimensiones para todos los contenidos del **C.1. al C.10**

- **Saber hacer:** Emplear una buena planificación, organización y gestión del tiempo, mostrando puntualidad y buena presentación en la entrega de tareas y actividades de la asignatura, además de adquirir la capacidad para realizar estudios estadísticos que les permita resolver problemas de su interés en su entorno más cercano, el estudiante realiza autoevaluación continua.
- **Ser:** participar constantemente en clase, haciendo preguntas y aportes que puedan ser de ayuda para enriquecer la clase de Estadística, además de esforzarse por presentar tareas y actividades de manera creativa que inspire a sus compañeros de clase a actuar de la misma manera.

3.6. Criterios de evaluación

Los siguientes son los criterios de evaluación propuestos para esta unidad didáctica:

- Realizar estudios estadísticos que permitan describir un conjunto de datos, empleando para ello tablas de frecuencias y gráficos estadísticos, en armonía con la situación problema analizada, justificando mediante conclusiones si los resultados son representativos para la población que ha sido investigada.
- Calcular e interpretar las medidas de centralización y de dispersión, de una variable estadística, como una estrategia para resumir los datos
- Analizar con sentido crítico la información estadística brindada por la prensa y demás medios de comunicación, con el fin de poder discernir sobre la representatividad y confiabilidad de los datos.

3.7. Estándares de aprendizaje evaluables

A continuación, se enuncian los estándares de aprendizaje evaluables propuestos para esta unidad didáctica.

- E.1) Señala la diferencia entre los conceptos de población y muestra, en ejemplos concretos. Por ejemplo, en la ficha técnica de un estudio estadístico.
- E.2) Conoce la representatividad de una muestra mediante el estudio y aplicación de la teoría de muestras, y sus métodos aplicándolos en problemas sencillos.
- E.3) Diseña tablas de frecuencias, relacionando las frecuencias absoluta, relativa y acumulada, y halla información concreta de tablas elaboradas o de las tablas publicadas por diferentes medios de comunicación.
- E.4) Construye tablas de frecuencia y gráficos estadísticos con ayuda de programas como Excel y webs como NCES KIDS` ZONE siempre que sea necesario, que giren en torno a temas económicos, sociales o de la vida cotidiana.
- E.5) Calcula medidas de centralización y posición, como una manera práctica de resumir datos.
- E.6) Calcula medidas de dispersión de una variable estadística, empleando una calculadora, una aplicación de calculadora o una hoja de cálculos en Excel, con el fin de comprobar la representatividad de una muestra y explicar los datos,
- E.7) Emplea un lenguaje apropiado y acorde al empleado por los medios de comunicación para interpretar y explicar datos estadísticos.
- E.8) Usa calculadora y otras herramientas de tipo TIC, TAC y TEP como hojas de cálculo online o de Excel o sitios web, que permitan construir gráficas como NCES KIDS` ZONE y calcula parámetros de tendencia central y de dispersión.
- E.9) Emplea las TIC, TAC y TEP a su favor para analizar, presentar, explicar información estadística importante de manera concreta y clara.

3.8. Metodología

La metodología Mixta FC y ABP fomenta principalmente el aprendizaje autónomo y cooperativo mediante el desarrollo de proyectos o problemas que necesitan en parte de la metodología Investigación /Acción en adelante (IA), metodología que brinda las pautas para crear proyectos de investigación científica, de una ciencia empírica como las matemáticas,

pero pueden estar enfocados también a las ciencias sociales y a las humanidades, en el aula, con el fin de generar un aprendizaje significativo.

La metodología que aquí se propone tiene como fase inicial una introducción a los contenidos del C.1 al C.7, que se trabajarán mediante la presentación de diferentes tipos de videos, creados y editados especialmente para ello, mediante herramientas como Edpuzzle, OBS, YouTube, entre otros. A la par se trabajarán con herramientas de difusión de contenidos como Blend Space, para compartir y difundir la información audiovisual necesaria, para presentar los diferentes temas. Dicha información, estará contenida en documentos de Word, Presentaciones en Power Point, enlaces de videos y actividades de experimentación mediante el uso de Videojuegos comerciales y herramientas para la enseñanza-aprendizaje de la estadística como Excel, Mathcracker calculadora estadística, Kid's Zone, entre otros.

La segunda fase contendrá la introducción a los contenidos del C.5 al C.10, temáticas que los estudiantes estudiarán en casa, mediante videos y otros recursos expuestos en la herramienta de difusión de contenidos Blendspace. También consistirá en dividir los estudiantes en grupos de máximo 4 o 5 participantes. Luego se propondrán algunas problemáticas de investigación mediante preguntas, que lleven a los estudiantes a generar su propia pregunta de investigación, es decir realizarán la problematización, todo ello basado en los intereses y gustos de los mismos estudiantes. Una vez seleccionado el tema y propuesta la pregunta de investigación se pedirá a los estudiantes iniciar con un diagnóstico y con la planeación y organización de la investigación sobre el tema seleccionado. Para ello tendrán que plantear un estudio estadístico por cada tema seleccionado y aplicarlo. Es decir, definirán la población, la muestra, diseñarán y aplicarán encuestas, lo que quiere decir que recogerán datos estadísticos, organizarán la información recolectada, en tablas de frecuencias y representarán los datos en gráficos estadísticos. Se emplearán para ello herramientas como videojuegos comerciales para la ejercitación en la recolección de datos y Excel, Khan Academy, Visme, Mathcracker, entre otros, para que los estudiantes puedan construir sus tablas de frecuencias y gráficos.

En la tercera y última fase, los estudiantes presentarán los resultados de su investigación, es decir se evaluará su proyecto de investigación, para ello los estudiantes tendrán que realizar un video de ellos explicando en diapositivas los resultados y las conclusiones a las que llegaron con su investigación y presentarlo a la clase. Deberán tener en cuenta una rúbrica de

evaluación, y tendrán que mostrar dominio sobre el análisis y la interpretación de datos estadísticos, además de proponer posibles soluciones a la problemática analizada. Para ello deberán emplear herramientas de edición de video como Movie Maker, YouTube, OBS, entre otros.

3.8.1 Consideraciones

Para la implementación de esta unidad didáctica se tendrá en cuenta lo siguiente:

- Que los contenidos y nuevos conceptos a desarrollar estén conectados con aquellos que el alumno posee previamente de años anteriores.
- Se buscará en todo momento que los alumnos aprendan de manera autónoma y responsable los nuevos objetos matemáticos de manera motivadora, novedosa, fácil y divertida, para que el proceso de aprendizaje vaya siempre encaminado a que sea el alumno el que construya su propio conocimiento, sus propias estructuras cognitivas.
- Se propondrán espacios en los que los estudiantes deban interactuar en grupos, propiciando así la socialización y la comunicación entre estudiantes-estudiantes y entre estudiantes y profesor.
- Se planearán actividades en las que el estudiante deba construir su propio criterio, frente a la información estadística presentada en diferentes medios de comunicación.
- Se diseñarán actividades en las que los estudiantes deban expresar conceptos y demostrar sus conocimientos sobre estadística, empleando su expresión oral, y los recursos tecnológicos que tenga a su disposición en la clase.
- Se hará un acompañamiento constante a los estudiantes, de manera virtual mediante correo electrónico y presencial en el aula, para resolver dudas y dificultades.
- Se propondrán actividades para afianzar conocimientos, procesos, conceptos y en general se propondrá el diseño de un proyecto estadístico.
- Se motivará a los estudiantes a emplear herramientas tecnológicas que faciliten su proceso de aprendizaje.

3.9. Temporalización

Para el desarrollo de esta unidad didáctica se planeó un número de 10 sesiones con un tiempo delimitado de 55 minutos por sesión presencial, cada sesión tendrá un tiempo complementario de trabajo en casa, que no se contará dentro de las sesiones, pero si se especificará dentro de las actividades propuestas de la unidad didáctica y contará para el pleno desarrollo de esta. La secuenciación se planificó de acuerdo con la dificultad de los contenidos, que va de los conceptos más elementales, a unos un poco más complejos.

Se dividieron las Fases I, II y III de acuerdo con tres semanas que equivalen a 10 sesiones. La Fase I se desarrollará durante la semana 1 y se estudiarán los contenidos del C.1 al C.7. La Fase II, que corresponde a la semana 2, abordará los contenidos C.8 al C.10. Finalmente, en la Fase III se realizará la evaluación del proyecto en la semana 3. Lo anterior está organizado en la tabla 1.

Tabla 1. Cronograma de Actividades

Fase	Sesión	Objetivos	Contenidos	Semanas		
				I	II	III
FASE I		Reconocer las fases y actividades de un estudio estadístico.	C.1) Fases y tareas de un estudio estadístico.			
	1 y 2	Identificar y describir conceptos estadísticos como, por ejemplo: Población, Muestra, variables estadísticas, cualitativas y cuantitativas.	C.2) Población, muestra, Variables estadísticas: cualitativas y cuantitativas.			
		Conocer y utilizar correctamente métodos para seleccionar una muestra estadística.	C.3) Métodos de selección de una muestra estadística.			
		Interpretar la representatividad de una muestra.	C.4) Representatividad de una muestra estadística.			
		Construir tablas de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales, acumuladas, para variables cualitativas y cuantitativas.	C.5) Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.			
	3 y 4	Hacer uso de la agrupación de datos en intervalos, cuando la variable así lo requiera.	C.6) Agrupación de datos en intervalos.			
		Representar frecuencias mediante la construcción de gráficos estadísticos, como, por ejemplo, diagramas de barras, histogramas, diagrama circular, lineal, etc.	C.7) Gráficas estadísticas.			

	5 y 6	Calcular e interpretar medidas de posición como la media, la moda, la mediana y cuartiles.	C.8) Parámetros de posición: media, moda, mediana y cuartiles.	
FASE II	7 y 8	Calcular e interpretar parámetro de dispersión como: rango, recorrido intercuartílico, y la desviación típica.	C.9) Parámetros de dispersión.	
		Interpretar y elaborar diagrama de caja y bigotes.	C.10) Diagrama de cajas y bigotes.	
Fase III	9 y 10	<p>Proponer soluciones a problemas de su entorno, haciendo uso de la estadística, como herramienta de investigación.</p> <p>Analizar, verificar y exponer resultados, conclusiones, sugerencias y opiniones sobre resultados de estudios estadísticos propios, de sus compañeros o de los difundidos por medios de comunicación, haciendo uso de la tecnología y de un lenguaje apropiado.</p> <p>Emplear TIC, TAC y TEP en situaciones que así lo requieran como herramientas de apoyo para desarrollar, potenciar, diseñar y comunicar su propio aprendizaje.</p>	Proyecto y Evaluación	

Fuente: Elaboración propia

3.10. Recursos

Los recursos necesarios para trabajar esta propuesta de intervención son recursos gratuitos, de fácil acceso mediante internet, a los que se puede acceder mediante un hardware que puede ser un computador, una Tablet, o un celular. Estos recursos fueron seleccionados con previo consenso de los estudiantes, es decir, se preguntó en la clase si todos tenían en casa, un computador, Tablet o celular inteligente, a lo que la mayoría de los estudiantes confesó que contaban con computador y celular inteligente, y también con acceso a internet en sus hogares.

Algunos de los recursos más significativos para llevar a cabo esta Unidad Didáctica son:

Blend Space: herramienta de Difusión de contenidos informativos de manera ordenada, fácil y clara, sin anuncios.

YouTube: Plataforma de difusión y creación de videos, en este caso de videos educativos.

Edpuzzle: recurso de internet, que permite compartir videos de internet o tus propios videos, editarlos, agregarle preguntas de selección múltiple, de falso o verdadero o abiertas y cerradas, además permite difundir el video y enviarlo en forma de enlace a los estudiantes.

OBS: es un software con versión gratuita que sirve para grabar la pantalla de tu computador y tu cámara al mismo tiempo.

Animaker: es una plataforma en la que se pueden crear videos de manera animada y creativa.

Movimaker: software que sirve para editar videos.

Excel: programa que sirve para realizar cálculos, organizar información, crear tablas de frecuencias, gráficos estadísticos, reforzar concepto de porcentaje, hallar media, mediana, moda, solucionar problemas, entre otros.

Rubistar: herramienta digital que sirve para crear rúbricas en línea y descargarlas como archivo de Excel.

Proyecto Descartes: página creada con el fin de difundir material educativo digital y novedoso, que sirve para facilitar el aprendizaje, por ejemplo, de los contenidos matemáticos.

Kahoot: herramienta gratuita que permite crear evaluaciones lúdicas e interactivas en tiempo real.

Cerebriti: herramienta gratuita que permite crear evaluaciones lúdicas a manera de diferente estilo de juego, que pueden ser creados por el profesor o por los mismos estudiantes.

Mathcracker: herramienta digital que permite crear tablas de frecuencias y gráficos estadísticos, solo ingresando los datos de las variables, y su nombre.

NCES Kids'Zone: web del Centro Nacional para Estudiantes de Estadística de Estados Unidos que brinda una herramienta para construir, comparar e interpretar gráficos estadísticos.

Excel: programa que sirve para organizar, identificar e interpretar datos. También sirve para realizar gráficas y reforzar conceptos como porcentaje, media, mediana y moda.

3.11. Actividades

Para los siguientes Planes de Aula y de actividades se muestran las convenciones creadas anteriormente en los apartados de Objetivos, Contenidos, Criterios de Evaluación, Competencias, Estándares de Aprendizaje.

Tabla 2. Sesiones 1 Y 2

Sesiones: 1 y 2	Temporalización: 55 minutos por sesión.	Fase: I
Objetivos: 1, 2, 3, 4	Competencias: CMCT I, CCL, CAA, SIEE.	Contenidos: C.1, C.2, C.3, C.4
Criterios de Evaluación: i. y iii.		Estándares de aprendizaje: E.1, E.2
Metodología: Mixta FC y ABP	Espacio: hogar y aula	Trabajo de tipo: individual
Recursos: Presentación PPT, Video explicativo, internet, plataforma Blend Space, plataforma Edpuzzle, guía de ejercicios, guía de problemas, kahoot, infografía, foro.		
Desarrollo de la metodología: se Desarrolla mediante etapas, fases y actividad.		
Etapas	Fases	Actividad (Act.)
Inicio	1. Motivación (5 Minutos) En casa.	Se presentará una frase célebre sobre la estadística, para que los estudiantes reflexionen y opinen sobre esta. (Act. 1) https://forms.gle/qt2d1z8Ub2tYxqdP6
	3. Encuadre (10 Minutos) En casa.	¿Qué haremos?, ¿Con qué lo haremos? ¿Quiénes lo haremos? ¿Dónde lo haremos? ¿cuándo lo haremos? ¿Qué conocemos del tema?
Desarrollo	4. Enunciación (10 minutos) En casa.	Se realizará la enunciación del Tema C.1 al C.4 mediante un video educativo. https://youtu.be/582mqHqgiNI
	5. Experimentación (10 minutos) En casa.	Se propondrán algunos ejercicios durante el video, mediante preguntas abiertas y de estilo falso y verdadero o de selección múltiple. (Act.2) https://forms.gle/HvXRvBdJZPQSAiKJ8
	6. Modelación (30 minutos) En clase.	Se pedirá a los estudiantes que identifiquen los conceptos trabajados como: (Población, muestra, tipos de variables, representatividad de una muestra) en ejemplos de estudios

		estadísticos, tomados de internet, de revistas o periódicos. https://forms.gle/Qqav9f58xfa8Qqiz6 (Act.3)
	7. Simulación (30 minutos) En clase.	El estudiante tendrá que clasificar variables estadísticas según la situación problemática planteada. Guía de problemas. (Act.4) https://forms.gle/8PudgcRPVpgYVqwJA
	8. Proyecto de Investigación (20 minutos) En clase.	Exposición parte I , por parte de la docente sobre: ¿qué es la investigación estadística? Y para que se usa, y clases de investigación. Estudiantes deben hacer tomar apuntes en su cuaderno. (Atc.P.1) https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951293709
Cierre	9. Demostración (15 Minutos) En clase.	El estudiante jugará un kahoot sobre el tema. (Act.5) https://create.kahoot.it/course/195df627-edf3-4abc-bb44-34af482bac4d
	10. Síntesis y Conclusiones (15 minutos) En clase.	Se presentará una infografía, que resuma conceptos trabajados de manera clara, concreta y concisa. https://view.genial.ly/61ac95c135dc8d0de2e007cd/interactive-content-lista-hand-drawn
	11. Investigación (20 min) En casa.	El estudiante realizará la siguiente guía. Investigación, Actividad 6 (Act.6) https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951246670

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Sesiones 3 y 4

Sesiones: 3 y 4	Temporalización: 55 minutos por sesión.	Fase: I
Objetivos: 5, 6, 7	Competencias: CMCT II, CCL, CAA, SIEE.	Contenidos: C.5, C.6 y C.7
Criterios de Evaluación: i. y iii.	Estándares de aprendizaje: E.3, E.4, E.8, E.9	
Metodología: Mixta FC y ABP	Espacio: hogar y aula	Trabajo de tipo: En parejas e individual.

<p>Recursos: Presentación PPT, Video explicativo, internet, plataforma Blend Space, video demostrativo sobre juego Bob Esponja Concurso de Cocina, y uno de los siguientes dispositivos: celular, Computador o Tablet, infografía, foro, calculadora Mathcracker, programa Excel, guía.</p>		
<p>Desarrollo de la metodología: se Desarrolla mediante etapas, fases y actividad.</p>		
Etapas	Fases	Actividad
Inicio	1. Motivación (5 Minutos) En casa.	Se presentará una frase célebre sobre la estadística para que los estudiantes reflexionen y opinen sobre esta. (Act. 1) https://forms.gle/yGNkJqsZ8314JuEA
	2. Encuadre (10 Minutos) En casa	¿Qué haremos?, ¿Con qué lo haremos? ¿Quiénes lo haremos? ¿Dónde lo haremos? ¿cuándo lo haremos? ¿Qué conocemos del tema?, (Lluvia de ideas).
Desarrollo	3. Enunciación (10 Minutos) En casa	Se realizará la enunciación del Tema C.5 al C.7 mediante un video educativo, que incluye un reto. https://youtu.be/64IzVn6qss
	4. Experimentación (30 Minutos) En clase	Gamificación de los contenidos a partir del video juego comercial “Bob Esponja Concurso de Comida”, se presentará un video de ejemplo. https://youtu.be/MEJp-aBIKCU Luego se pedirá a los estudiantes jugar el juego y recolectar datos estadísticos de éste, del primer al quinto nivel, mientras intercambian roles entre jugador y estadístico. (Act. 2)
	5. Modelación (15 Minutos) En clase.	Se pedirá a los estudiantes que resuelvan la guía de ejercicios Actividad 2. Sesión 3 y 4 con los datos recolectados en el video juego, que construyan tablas de frecuencias y creen gráficas estadísticas. https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951282935 (Act. 3)
	6. Simulación (15 Minutos) En clase.	Se pedirá a los estudiantes que resuelvan la guía de problemas Actividad 3. Sesión 3 y 4 con datos recolectados del video juego. https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951284391 (Act. 4)
	7. Proyecto de Investigación (15 minutos) En clase.	Exposición parte II , por parte de la docente de las etapas de la investigación estadística, objeto, estructura y pautas para realizar la investigación. distribución de equipos y roles. Ver guía de estructura. Estudiantes deberán participar y tomar apuntes en su cuaderno. (Atc.P.2)

		https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951292505
Cierre	8. Demostración (25 Minutos) En casa.	<p>El estudiante tendrá que crear una tabla de frecuencias y un gráfico estadístico empleando como datos los 5 niveles siguientes del juego de Bob Esponja y la calculadora estadística Mathkracker. Luego deberán imprimir el resultado y pegarlo en su cuaderno.</p> <p>Guía y video de ejemplo https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951286374</p> <p>https://youtu.be/Ov_ZK_TzrpK</p> <p>https://youtu.be/ZkSnaQa1smQ</p> <p>https://youtu.be/fqcVkJqMelo</p> <p>(Act. 5)</p>
	9. Síntesis y Conclusiones (10 minutos) En clase.	<p>Se presentará una infografía, que resuma conceptos trabajados de manera clara, concreta y concisa. Se Aclararán las posibles dudas y dificultades de los estudiantes.</p> <p>https://view.genial.ly/61aca2c7b86eb10df362430b/interactive-content-info-matematicas</p>
	10. Investigación (30 minutos) En casa.	<p>Se pedirá a los estudiantes que investiguen en revistas y periódicos o en internet, y corroboren la información, con el fin de analizar las estadísticas, en las que se puedan presentar errores en la enunciación de los titulares de las noticias, en los cálculos de las tablas de frecuencias o en los gráficos presentados, deberán comentar sobre lo encontrado en clase.</p> <p>El estudiante jugará un kahoot sobre el tema. (Act. 6)</p> <p>https://create.kahoot.it/details/74250e3d-6659-4823-bb5c-b6367dc77a1b</p>

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Sesiones 5 y 6

Sesiones: 5 y 6	Temporalización: 55 minutos por sesión.	Fase: II
Objetivos: 8	Competencias: CMCT II, CCL, CAA, SIEE.	Contenidos: C.8
Criterios de Evaluación: ii.	Estándares de aprendizaje: E.5, E.7, E.8, E.9	

Metodología: Mixta FC y ABP	Espacio: hogar y aula	Trabajo de tipo: individual
Recursos: video motivador, video explicativo, internet, plataforma Blend Space, Video Juego UNICORN, guía de ejercicios, guía de problemas, y uno de los siguientes: celular, Computador o Tablet.		
Desarrollo de la metodología: se Desarrolla mediante etapas, fases y actividad.		
Etapas	Fases	Actividad
Inicio	1. Motivación (10 Minutos) En casa.	Se presentará un video motivador titulado "14 Datos estadísticos mundiales que te harán enamorarte de los números" Enlace : https://youtu.be/xruoFgb09V8
	2. Encuadre (10Minutos) En clase.	¿Qué haremos?, ¿Con qué lo haremos? ¿Quiénes lo haremos? ¿Dónde lo haremos? ¿cuándo lo haremos? ¿Qué conocemos del tema?, (Lluvia de ideas).
Desarrollo	3. Enunciación (40 Minutos) En casa.	Se realizará la enunciación del Tema C.8 mediante dos videos educativos. https://youtu.be/-y3FmoD7VzE https://youtu.be/DvR3InvG_JI
	4. Experimentación (10 Minutos) En clase.	Se propondrá que los estudiantes jueguen el video juego comercial UNICORN, que consiste en colorear imágenes hechas de pixeles, con el fin de encontrar la moda en un conjunto de datos (colores). Para ello se les pedirá analizar que vean el video de ejemplo, diseñado previamente. (Act.1) https://youtu.be/g92IMzkno7w https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951321275
	5. Modelación (20 Minutos) En clase.	Se pedirá a los estudiantes que resuelvan la guía de ejercicios y hallen parámetros de posición. (Act.2) https://forms.gle/zGSo9n4GBxJMKf69A https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951323724 https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951326441
	6. Simulación (20 Minutos) En clase.	Se pedirá a los estudiantes resolver guía de problemas relacionados con medidas de posición. https://forms.gle/fhjvi4mGLgvtCozH6 (Act.3)

		https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951328885
	7. Proyecto de Investigación (30 Minutos) En clase y en casa.	Exposición parte III , sobre, aspectos para tener en cuenta en una investigación, estructura del informe escrito. Los estudiantes en grupos de 4 - 5 previamente establecidos, deberán seleccionar el tema, describir el problema, y escribir el marco teórico del proyecto. (Act.P.3) https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951294781
Cierre	8. Demostración (10 Minutos) En clase.	El Estudiante hará un Kahoot sobre este tema. (Act. 4) https://create.kahoot.it/details/e012913c-4f5d-43ba-8e38-bb5afbc28716
	9. Síntesis y Conclusiones (10 Minutos) En clase.	Se presentará una infografía, que resuma conceptos trabajados de manera clara, concreta y concisa. https://view.genial.ly/61ae7adcb86eb10df362802c/interactive-content-info-vertical-ninja
	10. Investigación (30 minutos) En casa.	Se pedirá a los estudiantes realizar una encuesta a los miembros de su familia o allegados, empleando variables cualitativas y cuantitativas, organizar los datos empleando el programa Excel, finalmente deberán calcular las medidas de Posición y entregar el trabajo a la docente en un archivo Word. Guía (Act. 5) de la sesión 5 y 6. https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951389391

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Sesiones 7 y 8

Sesiones: 7 y 8	Temporalización: 55 minutos por sesión.	Fase: II
Objetivos: 9, 10	Competencias: CMCT II, CCL, CAA, SIEE.	Contenidos: C.9, C.10
Criterios de Evaluación: ii.	Estándares de aprendizaje: E.6, E.7, E.8, E.9	
Metodología: Mixta FC y ABP	Espacio: hogar y aula	Trabajo de tipo: individual y grupal

Recursos: Video explicativo, internet, plataforma Blend Space, Kahoot, infografía, uno de los siguientes: celular, Computador o Tablet, guía de ejercicios, guía de problemas.		
Desarrollo de la metodología: se Desarrolla mediante etapas, fases y actividad.		
Etapas	Fases	Actividad
Inicio	1. Motivación (10 Minutos) En casa.	Se comenzará hablando de lo aprendido y de lo que falta por aprender, para ello deberán jugar los kahoots de temas anteriores, a manera de repaso.
	2. Encuadre (10Minutos) En clase.	¿Qué haremos?, ¿Con qué lo haremos? ¿Quiénes lo haremos? ¿Dónde lo haremos? ¿cuándo lo haremos? ¿Qué conocemos del tema?, (Lluvia de ideas).
Desarrollo	3. Enunciación (10 Minutos) En casa.	Se realizará la enunciación del Tema C.9 y C.10 mediante un video educativo. https://youtu.be/OERhVa2teWI https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951406566
	4. Experimentación (20 Minutos) En clase.	Se propondrá que los estudiantes resuelvan una guía de ejercicios relacionados el tema medidas de dispersión. (Act.1) https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951522526
	5. Modelación (20 Minutos) En clase.	Se propondrá que los estudiantes resuelvan una guía de problemas relacionados el tema medidas de dispersión. (Act.2) https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951524073
	6. Simulación (5 Minutos) En clase.	Se pedirá a los estudiantes inventar una infografía en su cuaderno con el tema de medidas de dispersión. (Act.3)
	7. Proyecto de Investigación (20 Minutos) En clase y en casa.	Los estudiantes realizarán la metodología es decir la planeación, y organización de los procesos del proyecto estadístico. Para ello tendrán que realizar un cronograma de actividades, diseñar la encuesta, imprimir formularios o usar formularios de Google. Pueden emplear como ejemplo la plantilla dada. (Atc.P.4) https://forms.gle/pTih8bsv5Lr615Lf9

		https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951530944
Cierre	8. Demostración (15 Minutos) En clase.	Los estudiantes en grupos de 4- 5 integrantes, inventarán un juego de kahoot con máximo 5 preguntas o ejercicios sobre las medidas de dispersión. Podrán emplear la aplicación de Google Play: calculadora estadística, como herramienta. (Act.4)
	9. Síntesis y Conclusiones (20 minutos) En clase.	Se jugarán los Kahoots diseñados por los estudiantes. (Act.5)
	10. Investigación (30 minutos) En casa.	Investigarán en revistas y periódicos o en internet, y analicen estadísticas a las que se le puedan hallar las medidas de dispersión, escogerá 5 ejemplos y los resolverá, entregará a la profesora un documento Word.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Sesiones 9 y 10

Sesiones: 9 y 10	Temporalización: 55 minutos por sesión.	Fase: III
Objetivos: 1-11	Competencias: CMCT III, CCL, CAA, SIEE.	Contenidos: C.1 – C.10 REPASO
Criterios de Evaluación: iii.		Estándares de aprendizaje: E.1 -E.10
Metodología: Mixta FC y ABP	Espacio: hogar y aula	Trabajo de tipo: individual y grupal
Recursos: internet, plataforma patled, Zoom, Cerebriti, y uno de los siguientes: celular, Computador o Tablet, Foro,		
Desarrollo de la metodología: se Desarrolla mediante etapas, fases y actividad.		
Etapas	Fases	Actividad
Inicio	1. Motivación (10 Minutos) En casa.	estudiantes realizarán un comentario en el foro en Padled, sobre el Blog titulado “importancia de la estadística a través de proyectos” El comentario no deberá tener más de 15 líneas. (Act.1)

		<p>https://matematica873roeso.blogspot.com/2021/12/de-la-estadistica-traves-de-proyectos.html</p> <p>https://padlet.com/zulyrestrepo3021/estad-stica-3ro-eso-2021-mvfgvgcuuc0ujwfg/wish/1951661280</p>
	2. Encuadre (10 Minutos) En clase.	¿Qué haremos?, ¿Con qué lo haremos? ¿Quiénes lo haremos? ¿Dónde lo haremos? ¿cuándo lo haremos? ¿Qué conocemos del tema?, (Lluvia de ideas).
Desarrollo	3. Enunciación (10 Minutos) En casa.	Se explicará a los estudiantes por video conferencia a través de zoom, que la clase consiste en un repaso de todas las temáticas vistas, para ello se pedirá a los estudiantes que vayan a Patled y allí se explicarán cada una de las actividades mediante la opción de compartir pantalla en zoom. https://padlet.com/zulyrestrepo3021/mvfgvgcuuc0ujwfg
	4. Experimentación (20 Minutos) En clase.	Se pedirá a los estudiantes que contesten las preguntas en patled referentes a la sesión 1 y 2. (en color blanco) (Act.2) https://padlet.com/zulyrestrepo3021/mvfgvgcuuc0ujwfg
	5. Modelación (20 Minutos) En clase.	Se pedirá a los estudiantes que contesten las preguntas en patled referentes a la sesión 3 y 4. (en color blanco) y sesión 6 y 6. (en color blanco) (Act.3) https://padlet.com/zulyrestrepo3021/mvfgvgcuuc0ujwfg
	6. Simulación (10 Minutos) En clase.	Se pedirá a los estudiantes que contesten las preguntas en Patled referentes a la sesión 5 y 6. (en color blanco) (Act.4) https://padlet.com/zulyrestrepo3021/mvfgvgcuuc0ujwfg
	7. Proyecto Investigación (25 minutos) En Clase y en casa	Estudiantes deben aplicar la encuesta, tabular los datos, crear tablas de frecuencias, gráficos, escribir resumen y conclusiones. También deben leer el artículo, “13 consejos para crear mejores presentaciones de

		<p>PowerPoint” y ver el video “Como hacer videos explicativos de forma creativa” luego deben empezar a crear sus primeras diapositivas sobre su investigación y al final crear el video. Que están disponibles en Patled Sesión 9 y 10.</p> <p>(Atc.P.5)</p> <p>https://padlet.com/zulyrestrepo3021/mvfgvgcuuc0ujwfg</p>
Cierre	<p>8. Demostración</p> <p>(15 Minutos) En clase.</p>	<p>Jugar los 4 juegos de repaso de las sesiones 1 a la 8 en Cerebriti.</p> <p>https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/respaso-sesion-9-y-10-estadistica-3ro-eso</p> <p>https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/respaso-sesion-9-y-10v-estadistica-3ro-eso</p> <p>https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/repaso-sesion-5-y-6-estadistica</p> <p>https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/cuales-son-medidas-de-dispersion-sesion-7-y-8</p>
	<p>9. Síntesis y Conclusiones</p> <p>(10 minutos) En clase.</p>	<p>Se pedirá a los estudiantes que contesten las preguntas en patled referentes a la sesión 7y 8.</p> <p>https://padlet.com/zulyrestrepo3021/mvfgvgcuuc0ujwfg</p>

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7 Sesiones 11 y 12

Sesiones: 11 y 12	Temporalización: 55 minutos por sesión.	Fase: III
Objetivos: del 1 al 10	Competencias: CMCT III, CCL, CAA, SIEE.	Contenidos: del C.1 al C.10
Criterios de Evaluación: iii.		Estándares de aprendizaje: del E.1 al E.10

Metodología: Mixta FC y ABP	Espacio: hogar y aula	Trabajo de tipo: individual y grupal
Recursos: Video explicativo, internet, Video Beam, Parlantes, Computador y una USB.		
Desarrollo de la metodología: se Desarrolla mediante etapas, fases y actividad.		
Etapas	Fases	Actividad
Inicio	10. Motivación (10 Minutos) en casa.	Se pedirá a los estudiantes que contesten las preguntas en Padlet referentes a la sesión 9 y 10. https://padlet.com/zulyrestrepo3021/mvfgvgcuuc0ujwfg
	11. Encuadre (10 Minutos) en casa.	¿Qué haremos?, ¿Con qué lo haremos? ¿Quiénes lo haremos? ¿Dónde lo haremos? ¿cuándo lo haremos? ¿Qué conocemos del tema?
Desarrollo	12. Enunciación (10 Minutos) En casa.	Se realizará la enunciación de las diferentes exposiciones, temas y grupos correspondientes, del proyecto de estadística.
	13. Experimentación (5 Minutos) En clase.	Se hará un sorteo, del orden de exposición de los grupos.
	14. Modelación (3 Minutos) En clase.	Los estudiantes harán entrega del informe del proyecto de estadística impreso a la docente.
	15. Simulación (2 Minutos) En clase.	los estudiantes se organizarán en los turnos de exposición y probarán las herramientas técnicas necesarias para iniciar la exposición.
	16. Proyecto Investigación (50 Minutos) en clase.	Se iniciará la exposición del proyecto de investigación estadística, con el video que durará entre 6 y 10 minutos.
Cierre	17. Demostración (25 Minutos)	Los estudiantes se someterán preguntas de sus compañeros y del docente, por un máximo de 5 minutos, sobre su trabajo.
	18. Síntesis y Conclusiones (25 minutos) En clase.	Se darán 5 minutos por grupo para presentar sus conclusiones y recomendaciones sobre el estudio estadístico realizado, así como un cuadro de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA).

Fuente: Elaboración propia

3.12. Evaluación

La evaluación se llevará a cabo mediante rúbricas diseñadas por semanas y de acuerdo con las actividades correspondientes por sesiones. En la tabla 8 se aprecia la rúbrica correspondiente a la semana 1, a las actividades de las sesiones 1 y 2. Las demás estarán disponibles en el apartado de anexos.

Tabla 8. Rúbrica Sesiones 1 y 2

Rúbrica de actividades de la Semana 1: correspondientes a las sesiones 1 y 2.				
Categoría	Nivel 1 (Suspenso) De (0 – 4,99)	Nivel 2 (Aprobado) De (5,00 - 6,99)	Nivel 3 (Notable) De (7,00 – 8,99)	Nivel 4 (Sobresaliente) De (9,00 – 10)
(Act.1) (8%) Participación en el foro.	No participa en el foro. O participó con un comentario muy precario y con varios errores de ortografía.	Participó en el foro, pero con un comentario que podría haber ahondado más en el tema, además tuvo algunos errores de ortografía.	Participó en el foro con un comentario puntual, además generó polémica. Buena ortografía.	Participó en el foro de manera elocuente, y profundizó en el tema, generó polémica y además comentó las opiniones de sus compañeros.
(Act.2) (8%) Preguntas video de Edpuzzle	Vio el video, pero no respondió las preguntas.	Vio el video, respondió las preguntas con dificultad, y no lo hizo dentro del tiempo esperado, podría profundizar más.	Vio el video, y respondió todas las preguntas, dentro del tiempo. Sin profundizar en las preguntas abiertas.	Vio el video, respondió eficazmente todas las preguntas, terminó antes del tiempo esperado y profundizó en las preguntas abiertas.
(Act.3) (14%) Guía de ejercicios para identificar conceptos	Se le dificulta identificar los conceptos de población y muestra, y no distingue la	Identifica los conceptos de población, muestra, pero duda y presenta algunos errores al identificar variables	Identifica los conceptos de población, muestra, y además distingue entre variables cualitativas y	Identifica con seguridad los conceptos de población, muestra, y distingue perfectamente entre

	diferencia ente variables cualitativas y cuantitativas.	cualitativas o cuantitativas. Podría profundizar más.	cuantitativas. Pero le falta seguridad.	una variable cualitativa y una cuantitativa.
(Act.4) (20%) Guía de ejercicios para resolver problemas.	Se le dificulta clasificar variables estadísticas inmersas en una situación problemática.	Clasifica con inseguridad variables estadísticas inmersas en una situación problémica, podría ahondar más.	Clasifica variables estadísticas inmersas en una situación problemática.	Clasifica detalladamente, con seguridad y perfectamente variables estadísticas inmersas en una situación problemática.
(Act.5) (20%) Kahoot del tema.	Respondió bien solo el 25% de las preguntas en el primer intento.	Respondió bien al menos el 50% de las preguntas en el primer intento.	Respondió bien el 75% de las preguntas en el primer intento.	Respondió bien el 100% de las preguntas en el primer intento.
(Act.6) (30%) Tarea de investigación.	El video presentado, no cumple los parámetros establecidos de tiempo máx. 5 minutos, no se entiende bien o no tiene clara la diferencia de variables y no se alcanza a leer lo que explica.	El video presentado cumple los parámetros de tiempo máx. 5 minutos, presenta con inseguridad los ejemplos de variables estadísticas, habla bajo, o presenta ejemplos demasiados sencillos. Podría profundizar más.	El video presentado cumple los parámetros, de tiempo, se entiende claramente lo que explica, y presenta la información de manera ordenada. Los ejemplos son correctos le falta un poco de creatividad.	El video es correcto, presenta con seguridad, buena entonación y en el tiempo indicado los ejemplos, estos son correctos además curiosos, despiertan en interés en la clase y el video es creativo y llama la atención de sus compañeros.
Nota Total:				

Fuente: Elaboración propia

4. Conclusiones

El objetivo general del presente estudio está enmarcado en el diseño de una unidad didáctica para el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos estadísticos de los estudiantes de 3º de la ESO, a partir de la implementación de la metodología mixta Flipped Classroom y el Aprendizaje Basado en Proyectos, como una oportunidad para potenciar el aprendizaje del objeto de estudio y combatir el analfabetismo estadístico. Lo anterior se planteó con el fin de subsanar la carencia de conocimientos que hay en torno de los conceptos estadísticos y las dificultades que se presentan en la comprensión de los datos numéricos y/o porcentuales que suministran los medios de comunicación, las conversaciones formales y los referentes teóricos de las diferentes disciplinas.

Para lograrlo, se propuso analizar y combinar las metodologías de tipo constructivistas, concretamente el modelo Flipped Classroom y el Aprendizaje Basado en Proyectos, como una estrategia moderna para el proceso formativo de la estadística en secundaria. Ante esto, se evidenció que el modelo Flipped Classroom permite que el estudiante pueda adquirir nuevos conocimientos desde un sitio diferente a la escuela, destinando el tiempo de clases directas para la resolución de dudas, ejemplificación de temas, proporción de técnicas de solución de ejercicios, entre otras prácticas que logren afianzar el conocimiento en el estudiante. Mientras que en el Aprendizaje Basado en Proyectos se practican los ejercicios en situaciones reales y problemas de aprendizajes directamente del contexto donde vive. Por ello, se propuso combinar ambos métodos en un método mixto de enseñanza, buscando aprovechar las bondades de cada uno de ellos en pro del logro del objetivo general del estudio.

Luego de analizar y combinar las metodologías de tipo constructivistas, se buscó establecer las posibles dificultades en el aprendizaje de la estadística en secundaria, recopiladas de otras investigaciones. En este sentido, se implementó un pretest donde se encontró que algunos estudiantes, solo pudieron leer la gráfica de manera literal, es decir el nombre, los porcentajes, etc., pero nada más. Sin embargo, otros estudiantes pudieron interpretar la información presentada y analizar los datos representados. Además, se encontró que un pequeño número de estudiantes pudo realizar predicciones con dicha información estadística, pero todos presentaban errores en el cálculo de las frecuencias.

En consecuencia, se propuso el tercer objetivo enfocado en construir actividades de aula guiados por el docente, docente-discente o discente-discente, con tal de contribuir al aprendizaje significativo y cooperativo, donde el estudiante podrá resolver problemas en conjunto con sus compañeros y crear soluciones, teniendo en cuenta su esquema conceptual y su voluntad de aprender. Tendiendo así a una perspectiva curricular similar al trabajo científico. En este punto, se diseñaron actividades de aprendizaje dispuestas en una unidad didáctica que buscaron minimizar al máximo las dificultades y errores que presentaron los estudiantes al resolver el pretest y cumplir los objetos matemáticos que se consideran necesarios enseñar, como: tablas de frecuencias, gráficos estadísticos, conceptos, etc.; basados en una metodología mixta de Flipped Classroom y el Aprendizaje Basado en Proyectos; con tal de llegar al cuarto objetivo y el cumplimiento del objetivo general.

Este último objetivo estuvo enmarcado en contribuir directamente a la alfabetización estadística para los estudiantes del siglo XXI, planteada dentro del marco del Informe GAISE, los retos de las pruebas PISA para 2021 y la legislación española LOE. Para su cumplimiento, se recurrió a revisar y analizar la Legislación española LOE y el Reporte GAISE (Franklin et al., 2007), donde se encuentra la normatividad y las directrices para la enseñanza y evaluación de la educación estadística; elaborando así, la planeación didáctica y las rubricas de evaluación basados en las orientaciones dadas por el Reporte GAISE y respetando las Normas reglamentarias de la LOE. Asimismo, se consultaron los retos de las Pruebas PISA para 2021, con tal de enfocar los objetivos didácticos de la propuesta en pro de superar dichos desafíos y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes participantes en dichas pruebas.

En síntesis, el diseño de una unidad didáctica enfocada en la enseñanza de la estadística mediada por la metodología mixta de Flipped Classroom y el Aprendizaje Basado en Proyectos permite que los estudiantes puedan aprender a analizar y aplicar las estadísticas, a través de actividades de aprendizaje colaborativo, que invitan al alumnado a interactuar entre ellos y construir, de manera dinámica y protagónica, el conocimiento de cada uno de ellos. Es decir, las acciones educativas están enfocadas en resaltar el proceso formativo, la comunicación, las relaciones sociales y las iniciativas de resolución de problemas; a través del aporte colectivo y la suma de sus aptitudes para lograr los objetivos de aprendizaje de forma interdependiente y colaborativa.

5. Limitaciones y prospectiva

Entre las limitaciones que se han encontrado en la elaboración del presente trabajo investigativo, se inició con la poca documentación actualizada que se encuentra en torno a la implementación de la metodología mixta Flipped Classroom y el Aprendizaje Basado en Proyectos para la enseñanza y aprendizaje de la estadística en alumnos de bachillerato. Es decir, aunque se encuentran aplicaciones de esta metodología en diversas áreas de aprendizaje, la estadística no es una de las más comunes. Por lo tanto, ante la deficiencia en materia investigativa, no se pudo hacer uso de un gran número de autores para la fundamentación teórica del estudio; aunque los autores consultados y referenciados han sido de gran valor teórico y referencial.

Asimismo, en torno al marco empírico del presente estudio, el pretest no fue expuesto a un estudio de validación y confiabilidad que permitiese confirmar su grado de exactitud y seguridad en los datos recolectado, debido al tiempo que limitó la posibilidad de exponerlo a un cuestionario previo y posterior con tal de realizar una prueba test y pretest y/o una exposición ante diversos expertos que pudiesen exponer su calificación en cuanto a la evaluación de las variables de estudio. Lo anterior, puede generar que los datos recolectados presenten algún factor interviniente que afecte el resultado, tal como la no utilización de terminología adecuada para la población de estudio o problemas estadísticos con exigencias por encima de las capacidades acordes a su nivel académico o edad.

Adicionalmente, la muestra estudiada estuvo conformada directamente por los estudiantes cursantes de 3º de ESO, lo que deja ver que no es una muestra representativa para la población en general y evita que se pueda extrapolar los resultados obtenidos para toda la comunidad educativa de la institución evaluada, limitando los resultados y conclusiones al curso abordado (3º de ESO).

Por otro lado, es pertinente reconocer que se puede realizar investigaciones en torno a la aplicación de la unidad didáctica y la valoración del impacto que esta puede tener en el aprendizaje de las estadísticas; aplicando un pretest y posttest con tal de poder comparar los resultados obtenidos y validar el grado de efectividad de la propuesta didáctica anteriormente descrita. Para ello, se pueden abordar las líneas de investigación de Recursos didácticos para el aprendizaje de las Matemáticas y de las Ciencias Experimentales, los Entornos de

aprendizaje online, metodologías didácticas para el aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias experimentales y/o en el campo de la didáctica de las Ciencias experimentales en educación primaria y secundaria; pertenecientes a los grupos de investigación de la Universidad Internacional de la Rioja. Tomando en cuenta que, aunque no se puede extrapolar el resultado aquí obtenido al 100% de la población, este representa un aporte significativo para la elaboración de futuras investigaciones en pro de buscar e incentivar nuevos métodos de enseñanza aprendizaje de las matemáticas y, específicamente, la estadística.

6. Referencias Bibliográficas

- Ausubel, D. P., Novak, J. D. y Hanesian, H. (1983). *Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo* (2a. ed.). Trillas.
- Avalos, M. (2021). *Educación semipresencial con Moodle y el modelo de aula invertida*.
- Batanero, C., Godino, J., Green, D., Holmes, P. Y Vallecillos, A. (2021). Errores y dificultades en la comprensión de los conceptos estadísticos elementales.
- Bergmann, J. y Sams, A. (2012). *Flip your classroom: Reach every student in every class every day*. International Society for Technology in Education.
- Bloch, A. (2003). *Murphy's Law: The 26th Anniversary Edition* (26th ed.). Penguin Publishing Group. <https://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=6044495>
- Boletín Oficial del Estado. (2015). Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. *BOE* (25), pp.6986-7003. <https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-738-consolidado.pdf>
- Boletín Oficial del Estado. (2015). Real Decreto 1105/2014, De 26 De diciembre, por el que se establece el Currículo Básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. *BOE* (3), pp. 169-546. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-37>
- Brousseau, G. (1983). Les obstacles épistémologiques et les problèmes en mathématiques. *Recherches En Didactique Des Mathématiques*, 4(2), 165–198. <https://revue-rdm.com/1983/les-obstacles-epistemologiques-et/>
- Canfux, V. (2009). *Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual*. En. *Curso*. Editorial Universitaria. <http://gbv.ebib.com/patron/FullRecord.aspx?p=4435138>
- Cockcroft, W. H. (1985). Las matemáticas si cuentan: Informe de la Comisión de Investigación sobre la enseñanza de las Matemáticas en las Escuelas bajo la presencia.

- Curcio, F. R. (1989). *Developing graph comprehension: Elementary and middle school activities*. National Council of Teachers of Mathematics.
- Europapress y OCDE (2021). *España en la prueba PISA, en datos y gráficos*.
<https://www.epdata.es/datos/espana-pisa-datos-graficos/484>
- Franklin, C. (2021). As Covid makes clear, statistics education is a must. *Significance*, 18(2), 35. <https://doi.org/10.1111/1740-9713.01509>
- Franklin, C. y Bargagliotti, A. (2020). Presentamos GAISE II: una guía para la educación en estadística y ciencia de datos preuniversitaria. *Harvard Data Science Review*, 2(4).
<https://doi.org/10.1162/99608f92.246107bb>
- Franklin, C., Kader, G., Mewbown, D., Moreno, J., Peck, R., Perry, M. y Scheaffer, R. (2007). *Guidelines for assessment and instruction in statistics education (GAISE) report: A pre-K-12 curriculum framework*. American Statistical Association.
- Hernández, J. & Álvarez, D. (2017). *Dificultades y errores en relación con la variable estadística y sus escalas de medición en estudiantes de sexto semestre de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional*. Tesis de pregrado. Universidad Pedagógica Nacional.
<http://funes.uniandes.edu.co/11944/1/Hernandez2017Dificultades.pdf>
- Huff, D. (1993). *How to lie with statistics*. Norton.
- Larmer, J. y Mergendoller, J. R. (2010). *The Main Course, Not Dessert: How Are Students Reaching 21st Century Goals? With 21st Century Project Based Learning*.
- Lineamientos curriculares, matemáticas, https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-89869_archivo_pdf9.pdf (1998).
- Ocampo Campos, M. (2013). *Aprendizaje Basado En Proyectos. Una Propuesta Critica Desde La Investigacion Accion*.
- Santiago, R. *The Flipped Classroom*. <https://www.theflippedclassroom.es/>
- Universidad Internacional de La Rioja. (2020). *Flipped Classroom, las claves de una metodología rompedora*. <https://www.unir.net/educacion/revista/flipped-classroom/>

7. Anexos. Rúbrica de las sesiones de la 3 a la 12.

Tabla 9 Rúbrica Sesiones 3 y 4

Rúbrica de actividades de la Semana I: correspondientes a las sesiones 3 y 4.				
Categoría	Nivel 1 (Suspense) De (0 – 4,99)	Nivel 2 (Aprobado) De (5,00 - 6,99)	Nivel 3 (Notable) De (7,00 – 8,99)	Nivel 4 (Sobresaliente) De (9,00 – 10)
(Act.1) (8%) Participación en el foro.	No participa en el foro. O participó con un comentario muy precario y con varios errores de ortografía.	Participó en el foro, pero con un comentario que podría haber ahondado más en el tema, además tuvo algunos errores de ortografía.	Participó en el foro con un comentario puntual, además generó polémica. Buena ortografía.	Participó en el foro de manera elocuente, y profundizó en el tema, generó polémica y además comentó las opiniones de sus compañeros.
(Act.2) Jugar Video Juego Bob Esponja Concurso de Comida (10%)	Jugó, pero no entendió el objetivo, por tanto, no respetó los roles del juego ni trabajó en equipo. No cumplió con el objetivo de recolectar los datos y pasar los 5 niveles trabajando en equipo.	Jugó, pero tuvo dificultades para conseguir el objetivo, faltó organización del equipo y estrategia para recolectar los datos, a pesar de respetar los roles y pasar los 5 niveles se pudo haber hecho un mejor trabajo.	Jugó y cumplió el objetivo, trabajando en equipo, recolectaron los datos y pasaron los 5 niveles. Respetaron los roles. Con más comunicación hubiera sido mejor el resultado.	Jugó con estrategia y astucia, recolectaron los datos con facilidad y eficacia, respetaron los roles, y se apoyaron como equipo, cumplieron con el objetivo y se destacó la buena comunicación entre el equipo.
(Act.3) Guía de ejercicios (20%)	No resolvió la guía, porque no recolectó correctamente los datos, le falta estudiar mejor los conceptos. No realizó ni tablas de frecuencias, ni gráficos estadísticos, o presenta demasiados errores.	Resolvió la guía, pero presenta algunos errores en las operaciones de las tablas de frecuencias y en los gráficos, además no hace una buena interpretación de la información hallada. Podría ahondar más.	Resolvió la guía con seguridad, rectificó la información presentada, presenta tablas de frecuencias, gráficos, y conclusiones.	Resolvió la guía con entusiasmo, verificó los datos de la tabla de frecuencias antes de entregar la guía, sus gráficos son coloridos y perfectos, sus conclusiones dicen mucho, pues hace una completa interpretación de la información.

(Act.4) Guía de problemas (20%)	No resuelve problemas relacionados con variables cualitativas y cuantitativas, no tabula datos ni construye tablas de frecuencias.	Resuelve algunos problemas relacionados con variables cualitativas y cuantitativas, tabula datos con varios errores y construye tablas de frecuencias con dificultad.	Resuelve con inseguridad problemas relacionados con variables cualitativas y cuantitativas, tabula datos algunos errores y construye tablas de frecuencias.	Resuelve eficientemente problemas relacionados con variables cualitativas y cuantitativas, tabula correctamente datos empleando las tablas de frecuencias.
(Act.5) crear tabla de frecuencias y gráfico con Mathcracker. (30%)	No realizó la actividad porque no siguió correctamente las instrucciones, o no jugó el juego.	Realizó la actividad, porque jugó el juego y recolectó los datos, pero con algo de dificultad, la tabla de frecuencias y el gráfico son imprecisos.	Realizó la actividad, porque jugó el juego y recolectó los datos, el trabajo contiene la tabla de frecuencias y el gráfico con pocas imprecisiones.	Realizó la actividad con entusiasmo y eficacia, sin errores.
(Act.6) Kahoot del tema. (12%)	Respondió bien solo el 25% de las preguntas en el primer intento.	Respondió bien al menos el 50% de las preguntas en el primer intento.	Respondió bien el 75% de las preguntas en el primer intento.	Respondió bien el 100% de las preguntas en el primer intento.
(Act.5) realizar encuesta en la familia. (30%)	No realizó la encuesta, o la realizó incompleta, es decir solo para uno de los tipos de variables.	Realizó la encuesta, tuvo dificultad con las variables cuantitativas, presentó algunos errores de cálculo la tabla de frecuencias y las gráficas tienen algunos errores mínimos. Faltó ahondar.	Realizó la actividad sin contratiempos.	Realizó la actividad con una buena presentación, y orden, presentó datos claros y operaciones correctas, sus gráficos están bien distribuidos y debidamente nombrados y su trabajo es creativo. Profundizó.
(Act.6) Kahoot del tema. (12%)	Respondió bien solo el 25% de las preguntas en el primer intento.	Respondió bien al menos el 50% de las preguntas en el primer intento.	Respondió bien el 75% de las preguntas en el primer intento.	Respondió bien el 100% de las preguntas en el primer intento.
Nota Total:				

Tabla 10 Rúbrica Sesiones 5 y 6

Rúbrica de actividades de la Semana II: correspondientes a las sesiones 5 y 6.				
Categoría	Nivel 1 (Suspenseo) De (0 – 4,99)	Nivel 2 (Aprobado) De (5,00 - 6,99)	Nivel 3 (Notable) De (7,00 – 8,99)	Nivel 4 (Sobresaliente) De (9,00 – 10)
(Act.1) Jugar video juego UNICORN. (15%)	Juega el juego, pero no cumple con el objetivo de contar los cuadros y la distribución de colores, para hallar la moda, ni representa la información en una tabla de frecuencias, ni realiza el gráfico de barras.	Juega el juego, presenta dificultad a la hora de recolectar los datos, y ordenar la información. Es decir, halló la moda, hizo la tabla de frecuencias, pero Podría profundizar más.	Juega el juego y recolecta los datos, halla la moda con inseguridad, sin embargo, realiza tabla de frecuencias y el gráfico de barras sin contratiempos.	Juega el juego con entusiasmo, le motiva recolectar los datos, construye sin dificultad tablas de frecuencias y gráficas estadísticas y halla con eficacia la moda.
(Act.2) Guía de ejercicios. (20%)	No halla los parámetros de posición.	Halla los parámetros de posición, con dificultad y con errores.	Halla los parámetros de posición con inseguridad.	Halla con seguridad y eficacia los parámetros de posición.
(Act.3) Guía de Problemas. (20%)	No resuelve problemas con parámetros de posición.	Resuelve algunos problemas relacionados con parámetros de posición, le cuesta. Podría profundizar más.	Resuelve con inseguridad problemas relacionados con parámetros de posición.	Resuelve eficientemente problemas relacionados con los parámetros de posición.
(Act.6) Kahoot del tema. (25%)	Respondió bien solo el 25% de las preguntas en el primer intento.	Respondió bien al menos el 50% de las preguntas en el primer intento.	Respondió bien el 75% de las preguntas en el primer intento.	Respondió bien el 100% de las preguntas en el primer intento.
(Act.5) realizar encuesta en la familia. (25%)	No realizó la encuesta, o la realizó incompleta, es decir solo para uno de los tipos de variables. No	Realizó la encuesta, tuvo dificultad con las variables cuantitativas, presentó varios errores de cálculo en	Realizó la actividad con algunos errores en el cálculo de las medidas de posición.	Realizó la actividad con una buena presentación, y orden, presentó datos claros y operaciones correctas, en cuanto a las medidas de posición.

	halla medidas de posición.	la tabla de frecuencias y las medidas de posición. Faltó ahondar.		sus gráficos están bien distribuidos, su trabajo es creativo. Profundizó.
Nota Total:				

Tabla 11 Rúbrica Sesiones 7 y 8

Rúbrica de actividades de la Semana II: correspondientes a las sesiones 7 y 8.				
Categoría	Nivel 1 (Suspenso) De (0 – 4,99)	Nivel 2 (Aprobado) De (5,00 - 6,99)	Nivel 3 (Notable) De (7,00 – 8,99)	Nivel 4 (Sobresaliente) De (9,00 – 10)
(Act.1) Guía de ejercicios. (15%)	No halla las medidas de dispersión.	Halla las medidas de dispersión, con dificultad y con errores.	Halla las medidas de dispersión, con inseguridad.	Halla con seguridad y eficacia las medidas de dispersión.
(Act.2) Guía de Problemas. (25%)	No resuelve problemas con medidas de dispersión.	Resuelve algunos problemas relacionados con medidas de dispersión, le cuesta. Podría profundizar más.	Resuelve con un poco de inseguridad problemas relacionados con medidas de dispersión.	Resuelve eficientemente problemas relacionados con medidas de dispersión.
(Act.3) inventar infografía del tema. (5%)	no realiza la infografía, o la realiza incompleta y superficial.	Realiza la infografía, pero podría profundizar más.	Realiza la infografía, pero podría ser un poco más creativa y con una letra más clara.	Realiza la infografía, abarcando todo el tema visto y de manera creativa, con letra clara y legible y empleando colores.
(Act.4) Inventar un Kahoot de mín. 5 Preguntas. (15%)	Realiza un kahoot pero sin ningún grado de dificultad, sobre el tema, o no lo hace.	Realiza un kahoot sobre el tema, pero podría mejorar.	Realiza un buen kahoot, pero las preguntas podrían ser un poco más creativas.	Realiza un Kahoot muy eficiente y creativo, en el que incluye todos los conceptos importantes del tema visto.

(Act.5) Jugar los Kahoots creados por los compañeros, del tema visto. (20%)	Respondió bien en promedio de todos los Kahoots, entre 10% y el 40% de las preguntas.	Respondió bien en promedio de todos los Kahoots, al menos entre el 50% y el 60% de las preguntas.	Respondió bien en promedio de todos los Kahoots, entre el 70% y el 80% de las preguntas.	Respondió bien en promedio entre el 90% y el 100% de las preguntas en cada Kahoot.
(Act.6) tarea de investigación. (20%)	No realizó la investigación y no presentó los 5 ejercicios.	Realizó la investigación y realizó los 5 ejercicios con algunos errores, podría haber profundizado más.	Realizó la investigación, y formuló 5 ejercicios sin contratiempos. Podría mejorar la presentación.	Realizó una profunda investigación, presentó 5 ejercicios interesantes y muy ordenados. Hizo algunas modificaciones en los datos hallados para que se ajustaran al objetivo de la actividad, fue creativo y eficiente.
Nota Total:				

Tabla 12 Rúbrica Sesiones 9 y 10

Rúbrica de actividades de la Semana III: correspondientes a las sesiones 9 y 10.				
Categoría	Nivel 1 (Suspenso) De (0 – 4,99)	Nivel 2 (Aprobado) De (5,00 - 6,99)	Nivel 3 (Notable) De (7,00 – 8,99)	Nivel 4 (Sobresaliente) De (9,00 – 10)
(Act.1) Participación en el foro. (10%)	No participa en el foro. O participó con un comentario muy precario y con varios errores de ortografía.	Participó en el foro, pero con un comentario que podría haber ahondado más en el tema, además tuvo algunos errores de ortografía.	Participó en el foro con un comentario puntual, además generó polémica. Buena ortografía.	Participó en el foro de manera elocuente, y profundizó en el tema, generó polémica y además comentó las opiniones de sus compañeros.
(Act.2) Contestar preguntas de la sesión 1 y 2 (en blanco) en Padlet. (20%)	No realiza la actividad, no recuerda los temas de la sesión 1 y 2, por tanto, no participó.	Realiza la actividad muy superficial, copia los conceptos tal cual aparecen en las diapositivas de la clase, no las expresa	Realiza la actividad, sin problema no copia los conceptos tal cual aparecen en las diapositivas de la clase, las expresa con	Realiza la actividad, sin problema participa activamente y colabora con sus compañeros, tiene claros los conceptos trabajados en la sesión 1 y

		con sus propias palabras.	sus propias palabras, pero omite alguna información valiosa.	2, y los define con claridad en sus propias palabras.
(Act.3) Contestar preguntas de la sesión 3 y 4 (en blanco) en (20%)	No realiza la actividad, no recuerda los temas de la sesión 3 y 4 por tanto, no participó.	Realiza la actividad muy superficial, copia los conceptos tal cual aparecen en las diapositivas de la clase, no las expresa con sus propias palabras.	Realiza la actividad, sin problema no copia los conceptos tal cual aparecen en las diapositivas de la clase, las expresa con sus propias palabras, pero omite alguna información valiosa.	Realiza la actividad, sin problema participa activamente y colabora con sus compañeros, tiene claros los conceptos trabajados en la sesión 3 y 4, y los define con claridad en sus propias palabras.
(Act.4) Contestar preguntas de la sesión 5 y 6 (en blanco) en	No realiza la actividad, no recuerda los temas de la sesión 3 y 4 por tanto, no participó.	Realiza la actividad muy superficial, copia los conceptos tal cual aparecen en las diapositivas de la clase, no las expresa con sus propias palabras.	Realiza la actividad, sin problema no copia los conceptos tal cual aparecen en las diapositivas de la clase, las expresa con sus propias palabras, pero omite alguna información valiosa.	Realiza la actividad, sin problema participa activamente y colabora con sus compañeros, tiene claros los conceptos trabajados en la sesión 3 y 4, y los define con claridad en sus propias palabras.
(Act.5) jugar 4 juegos de repaso en Cerebriti. De las sesiones 1 a la 8. (20%)	No jugó o respondió menos del 50% del promedio de todos los juegos.	Respondió bien en promedio entre el 50% y el 69% de las preguntas de todos los juegos.	Respondió bien entre el 70% y el 80% de las preguntas en promedio de todos los juegos.	Respondió bien entre el 90% y el 100% en promedio de todas las preguntas de todos los juegos.
Nota Total:				

Tabla 13 Rúbrica de Actividades del Proyecto Sesiones 1 a la 10

Rúbrica de actividades de la Semana I - III: correspondientes a las sesiones 1 a la 10				
Categoría	Nivel 1 (Suspenso)	Nivel 2 (Aprobado)	Nivel 3 (Notable)	Nivel 4 (Sobresaliente)
	De (0 – 4,99)	De (5,00 - 6,99)	De (7,00 – 8,99)	De (9,00 – 10)

<p>(Atc.P.1) Toma de apuntes sobre Exposición I. (5%)</p>	<p>No tomó apuntes, o lo hizo de manera incompleta y desordenada. No legible.</p>	<p>tomó apuntes, y lo hizo de manera incompleta pero legible, con varios errores ortográficos.</p>	<p>tomó apuntes, lo hizo de manera completa, pero falta orden y mejorar la ortografía.</p>	<p>tomó apuntes, lo hizo de manera completa y con buen orden, y buena letra y ortografía.</p>
<p>(Atc.P.2) Participación y toma de apuntes sobre Exposición II. (5%)</p>	<p>No tomó apuntes, o lo hizo de manera incompleta y desordenada. No legible.</p>	<p>tomó apuntes, y lo hizo de manera incompleta pero legible, con varios errores ortográficos.</p>	<p>tomó apuntes, lo hizo de manera completa, pero falta orden y mejorar la ortografía.</p>	<p>tomó apuntes, lo hizo de manera completa y con buen orden, y buena letra y ortografía.</p>
<p>(Atc.P.3) Selección del tema, descripción del marco teórico. (18%)</p>	<p>Seleccionaron un tema común, la articulación del informe escrito no concuerda con lo esperado, no tiene buena ortografía, y es notoria la falta de comunicación y organización entre los miembros del equipo.</p>	<p>Seleccionaron un tema poco llamativo, la articulación del informe escrito concuerda con lo esperado, no tiene tan buena ortografía. Falta mejorar la comunicación y organización entre el equipo para lograr mejores resultados.</p>	<p>Seleccionaron un tema llamativo, la articulación del informe escrito concuerda con lo esperado, tiene buena ortografía. Falta un poco de comunicación entre el equipo.</p>	<p>Seleccionaron un tema llamativo y novedoso, la articulación del informe escrito concuerda con lo esperado, tiene buena ortografía. El equipo es eficiente y con buena comunicación entre sus miembros.</p>
<p>(Atc.P.4) Planeación, organización del proyecto, cronograma de actividades, diseño de la encuesta. (20%)</p>	<p>No presentan una planeación clara, falta organización, no presentan un claro cronograma de las actividades a realizar, y el diseño de las preguntas de la encuesta es muy pobre.</p>	<p>presentan una planeación que se podría mejorar, falta algo de organización, presentan un cronograma de actividades que se podría mejorar, y el diseño de las preguntas de la encuesta es un poco superficial.</p>	<p>presentan una planeación sólida y ordenada, presentan un cronograma de actividades sencillo, y el diseño de las preguntas de la encuesta es bueno.</p>	<p>presentan una planeación sólida, armoniosa y ordenada, presentan un cronograma de actividades claro y sofisticado, y el diseño de las preguntas de la encuesta ingenioso y con un lenguaje apropiado.</p>
<p>(Act.P.5) Aplicación de encuesta,</p>	<p>Aplican las encuestas de manera</p>	<p>Aplican las encuestas de manera poco ordenada, la</p>	<p>Aplican las encuestas de manera ordenada, la planeación es</p>	<p>Aplican las encuestas de manera ordenada, la planeación es muy buena,</p>

<p>tabulación de datos, creación de tablas de frecuencias y gráficos, resumen y conclusiones. Completar el informe escrito, crear diapositivas PPT y video.</p> <p>(52%)</p>	<p>desordenada, sin buena planeación, y no respetan los tiempos establecidos.</p> <p>Presentan los datos de manera desorganizada, con errores de cálculo, y errores en el diseño de las gráficas estadísticas, El informe presenta errores en la estructura, y en la ortografía. No hicieron buenas diapositivas ni grabaron el video con los parámetros sugeridos. Y las conclusiones y recomendaciones son muy pobres.</p>	<p>planeación podría mejorar, respetan los tiempos establecidos.</p> <p>La presentación de los datos podría mejorar, deben cuidar algunos errores de cálculo, y la selección de las gráficas estadísticas para algunas variables no es el adecuado, El informe podría mejorar, El informe no presenta errores en la estructura, aunque deben cuidar la ortografía. Las diapositivas están un poco cargadas, y grabaron el video con los parámetros sugeridos, aunque faltó mejorar la secuenciación de este, las conclusiones y recomendaciones son un poco superficiales.</p>	<p>adecuada, respetan los tiempos establecidos.</p> <p>La presentación de los datos es adecuada, sin errores de cálculo, el diseño y la selección de las gráficas estadísticas para las variables es el adecuado, El informe no presenta errores en la estructura, deben cuidar la ortografía. Las diapositivas están un poco simples y grabaron el video con los parámetros sugeridos, aunque faltó mejorar la entonación y ambientación de este, las conclusiones y recomendaciones son adecuadas, pero podrían ahondar un poco más.</p>	<p>están bien organizados y sincronizados con los tiempos establecidos.</p> <p>La presentación de los datos es novedosa, no presentan errores de cálculo, y el diseño de las gráficas estadísticas en las diapositivas es creativo y claro, además que hicieron una correcta selección de gráficos para representar las variables de su proyecto, El informe no presenta errores en la estructura, buena ortografía. Grabaron el video con los parámetros sugeridos, buena secuenciación de este, buena entonación y ambientación, llamativo y novedoso, las conclusiones y recomendaciones son profundas, se nota que ahondaron en el tema.</p>
<p>Nota Total:</p>				

Tabla 14 Rúbrica Sesiones 11 y 12

Rúbrica de actividades de la Semana III: correspondientes a las sesiones 11 y 12.				
Entrega de informe de investigación estadística y exposición de este.				
Categoría	Nivel 1 (Suspenso) De (0 – 4,99)	Nivel 2 (Aprobado) De (5,00 - 6,99)	Nivel 3 (Notable) De (7,00 – 8,99)	Nivel 4 (Sobresaliente) De (9,00 – 10)
Formato y lenguaje del informe (solo el profesor) (10%)	No cumple con el formato establecido. Aspecto desordenado. Algunas partes del texto son inentendibles. Muchas faltas de ortografía y uso de lenguaje coloquial.	Cumple en gran parte con el formato establecido, con algunas faltas ortográficas. Uso de lenguaje coloquial, pero permite la comprensión general del informe.	Cumple con el formato establecido, no tiene errores ortográficos, con algunos errores de redacción. Emplea lenguaje apropiado haciendo uso de los conceptos y terminología de la estadística.	Documento con un formato y estilo de redacción elegante y sin errores de ortografía que facilita el entendimiento del texto. Emplea terminología estadística.
Estructura del informe concuerda con la estipulada. solo el profesor (20%)	Los apartados están incompletos o mal estructurados. No hay una secuenciación ni relación entre los apartados. No cumple con la extensión adecuada (20-25 pág.).	Los apartados están completos, pero falta profundizar alguno de ellos. Tiene coherencia, pero poca relación entre los apartados. Extensión adecuada (20-25 pág.).	Los apartados están completos y con profundidad, pero falta consecuencia entre ellos. Extensión adecuada (20-25 pág.).	Contiene todos los apartados y existe una buena conexión entre ellos, tiene un desarrollo coherente, exhaustivo y profundo. Extensión adecuada (20-25 pág.).
Tablas y gráficos del informe (solo el profesor) (20%)	Presenta errores en el diseño de la gráfica y errores en la selección de gráficos para representar los diferentes tipos de variables. Sin creatividad.	Presenta algunos errores en el diseño y selección de la gráfica para representar los diferentes tipos de variables. Poca creatividad.	No presenta errores en la selección y diseño de la gráfica para representar los diferentes tipos de variables, pero poca creatividad e innovación.	No presenta errores en la selección y diseño de la gráfica, además es creativo y novedoso para representar los diferentes tipos de variables.

<p>Video de exposición</p> <p>Formato y ambientación normales.</p> <p>Audio y tono de voz.</p> <p>(5%)</p> <p>(estudiantes y profesor)</p>	<p>El video se desenfoca, hay ruido o música de fondo que impide la comprensión de la información, el tono de voz es muy bajo o alto.</p>	<p>El video no se desenfoca. Hay ruido de fondo pero se puede comprender, el tono de voz es muy alto o bajo.</p>	<p>El video no se desenfoca, el ruido o música de fondo no obstaculiza, se puede comprender. El tono de voz es muy alto o bajo.</p>	<p>El video presenta una imagen estable, el audio y la ambientación tienen una buena calidad, el ruido o música de fondo no obstaculiza. Tiene un buen tono de voz.</p>
<p>Video: Lenguaje y terminología apropiada.</p> <p>(estudiantes y profesor)</p> <p>(10%)</p>	<p>Usa lenguaje coloquial, muestra incoherencia entre las conclusiones y las diapositivas. Prevalecen las muletillas y la inseguridad.</p>	<p>Usa algunas frases de lenguaje coloquial, aunque también usa terminología estadística. No es completamente coherente lo que dice con lo que muestra en la diapositiva. Hace uso de muletillas y es inseguro.</p>	<p>Prevalece la terminología estadística y sus expresiones son coherentes con las diapositivas. Usa algunas muletillas y es un poco inseguro.</p>	<p>Usa la terminología estadística, lo expresado corresponde con las diapositivas. No usa muletillas y muestra seguridad al hablar.</p>
<p>Video: gráficos claros y legibles, con explicación sólida de los expositores.</p> <p>(estudiantes y profesor)</p> <p>(15%)</p>	<p>Gráficos confusos e inadecuados para el tipo de variable que representan, no se entiende la información, inadecuada combinación de colores.</p>	<p>Gráficos adecuados para las variables que representan pero con información confusa. Inadecuada combinación de colores.</p>	<p>Gráficos adecuados para las variables que representan y con información clara. Inadecuada combinación de colores.</p>	<p>Gráficos adecuados para las variables que representan y con información clara. Adecuada combinación de colores.</p>
<p>Video: Tiempo y diapositivas acorde con los parámetros entre (6 y 10 minutos – 3 diapositivas).</p> <p>(estudiantes y profesor)</p> <p>(10%)</p>	<p>El tiempo y diapositivas no cumple con los parámetros entre y no desarrolla a totalidad el tema.</p>	<p>El tiempo cumple con los parámetros entre aunque las diapositivas no cumplen, la información no fue completa.</p>	<p>El tiempo y las diapositivas cumplen con los parámetros entre pero faltó profundización.</p>	<p>El tiempo, las diapositivas y profundización del tema cumplen con los parámetros entre.</p>

<p>Expositores con buena presentación personal. (estudiantes y profesor) (10%)</p>	<p>No tiene buena presentación personal.</p>	<p>Algunos miembros del grupo no tienen una buena presentación personal.</p>	<p>La mayoría de los miembros del grupo tienen una buena presentación personal.</p>	<p>Todos los miembros del grupo tienen una buena presentación personal.</p>
<p>Participación de todos los integrantes del grupo en la exposición. (estudiantes y profesor) (5%)</p>	<p>Participaron menos de la mitad de los miembros del grupo. Es decir, el 25% de los integrantes del grupo.</p>	<p>Solo participaron la mitad de los miembros del grupo. Es decir, participaron el 50% de los integrantes del grupo.</p>	<p>Participaron un poco más de la mitad de los integrantes del grupo, es decir el 75% de total de los integrantes del grupo.</p>	<p>Participaron todos los integrantes del grupo. Es decir, el 100% de los integrantes del grupo.</p>
<p>Nota Total:</p>				